

Revus

Revija za ustavno teorijo in filozofijo prava

55 | 2025

Varia

Autores y lectores (de la constitución)

El problema de la intención en la interpretación jurídica

Mauricio Maldonado-Muñoz

Edición electrónica

URL: <https://journals.openedition.org/revus/11413>

DOI: 10.4000/158bo

ISSN: 1855-7112

Traducción(es):

Authors and readers (of the constitution) - URL : <https://journals.openedition.org/revus/12145> [en]

Editor

Klub Revus

Referencia electrónica

Mauricio Maldonado-Muñoz, "Autores y lectores (de la constitución)", *Revus* [Online], 55 | 2025, Online since 04 March 2026, connection on 15 March 2026. URL: <http://journals.openedition.org/revus/11413> ; DOI: <https://doi.org/10.4000/158bo>

Este documento fue generado automáticamente el 15 de marzo de 2026.

The text only may be used under licence CC BY-SA 4.0. All other elements (illustrations, imported files) may be subject to specific use terms.

Autores y lectores (de la constitución)

El problema de la intención en la interpretación jurídica

Mauricio Maldonado-Muñoz

“El hombre es una máquina de interpretar”.
(Laurent Binet, *La séptima función del lenguaje*)
“Todas las personas que se lanzaron tras sus huellas habían tratado de aclarar el misterio del hombre... Yo seguía centrado en el misterio de la obra”.
(Mohamed Mbougar Sarr, *La más recóndita memoria de los hombres*)

1 Introducción

- 1 Con frecuencia, en el marco de la interpretación, juristas y jueces acuden de distintos modos a aquello que llaman “intención del legislador (constituyente)”.¹ Incluso hay constituciones que hablan específicamente de la “voluntad del constituyente” como el objeto al que debería dirigirse la interpretación de su texto.² Pero es también común, en las discusiones teóricas y dogmáticas sobre este tema, que se haga alusión a otras “intenciones” o “voluntades”. Verbigracia, se dice que el juez, como intérprete de un texto normativo, realiza un ejercicio que tiene un inevitable componente volitivo.³ Por último, se argumenta que el propio texto, más allá de las “intenciones” de sus autores o intérpretes, puede expresar plausiblemente solo un número limitado de significados (de donde surge una “intención metafórica del texto”).⁴
- 2 Teniendo en cuenta lo anterior, en el presente ensayo me serviré de uno de los aparatos conceptuales de la semiótica para abordar algunos problemas de la interpretación jurídica. Me refiero, en concreto, a una propuesta de Umberto Eco realizada en el marco de la interpretación textual general. En el enfoque equiano,⁵ se distinguen tres intenciones: la *intentio auctoris*, la *intentio lectoris* y la *intentio operis*,⁶ a las que siguen tres

orientaciones o teorías distintas de la interpretación (una orientada a la intención del autor, otra a la intención del lector, otra a la metafórica intención de la obra).⁷ Y aunque haya que advertir desde ya que Eco se ocupa de la interpretación de textos fundamentalmente literarios, se ha de decir que ello no impide que algunas de tales herramientas puedan ser usadas para el análisis de la interpretación jurídica, en aquello que la interpretación textual en general comparte con la jurídica en particular.⁸ Lo importante, me parece, es que este modo de abordar el problema puede resultar fructífero para examinar, *con fines heurísticos y explicativos*, la interpretación jurídica y el problema de la corrección de los enunciados adscriptivos de significado.

- 3 Este trabajo se organiza del modo siguiente. En el punto 2 analizaré las “tres intenciones” señaladas para explicar su lugar dentro del debate sobre la interpretación textual; primero en términos generales y, posteriormente, precisando sus paralelismos con la interpretación jurídica. En el punto 3, en cambio, hablaré de los autores y los intérpretes (de la constitución) a partir de estas tres intenciones, así como de las distintas respuestas que, en torno al error interpretativo, podrían derivarse de allí. En el punto 4, por su parte, profundizaré en el análisis sobre la interpretación e identificaré algunos problemas que enfrenta cada postura, tras lo cual tomaré partido por una de tales posiciones: una visión basada en la *intentio operis* bajo una forma específica de escepticismo moderado. En este sentido, defenderé –con algunos ajustes y matices– la alternativa gerundense del escepticismo moderado (de Jordi Ferrer Beltrán) frente a la posición genovesa (de Riccardo Guastini), mostrando, empero, que la postura guastiniana puede compatibilizarse con aquella. Finalmente, en el punto 5, se incluirán algunas salvedades.

2 Tres intenciones

- 4 He dicho ya que en la postura equiana se distinguen “tres intenciones” en la interpretación textual (*intentio auctoris*, *intentio lectoris* e *intentio operis*). Desde esta perspectiva, y como se verá en este punto, se puede efectuar un parangón con algunas de las teorías de la interpretación jurídica más difundidas. Así, mientras que en sus versiones más radicales el formalismo y el escepticismo se centran, respectivamente, en la *intentio auctoris* y en la *intentio lectoris* (la primera reduciendo el derecho a la voluntad del legislador, la segunda reduciéndola al discurso de los intérpretes), las teorías más modernas, del normativismo al realismo moderado, parten de un enfoque textualista (*lato sensu*) de la “ley”; es decir, un enfoque basado en la *intentio operis*. Veamos.

2.1 *Intentio auctoris* e interpretación

- 5 En el caso de la interpretación orientada a la *intentio auctoris* (o interpretación orientada al autor), se piensa que el objetivo de la interpretación consiste en comprender o descubrir la intención del autor del texto que se quiere interpretar; entender, entonces, qué exactamente *ha querido* decir el autor. En consecuencia, el intérprete (el lector) debe ser capaz de hablar por y en nombre del autor como si fuese el autor mismo. El texto T1 significa S1 porque el autor ha querido que significase precisamente S1 (y no, por ejemplo, S2 o S3). Del mismo modo, la disposición D1 expresa la norma N1 porque el legislador quería que expresase N1 (y no N2, N3 o lo que fuere).⁹ De esta manera se explica fácilmente la vieja metáfora del juez “boca de la ley”,

entendido como el juez que no habla o no debe hablar con voz propia, sino que debe hacerlo solo con la “voz del legislador”. En esta aproximación, interpretar quiere decir aplicar con fidelidad la *voluntad del legislador*,¹⁰ cuya comprensión requiere –por hipótesis– cierta forma de comunicación.¹¹ “Las leyes”, se dice, no son otra cosa que actos intencionalmente emanados, y es necesario comprender efectivamente la intención subyacente a tal emanación.¹² Así, en términos metafóricos, el intérprete resultaría ser una especie de muñeco de ventrílocuo que no habla jamás con voz propia (o que, por lo menos, no debería hacerlo).¹³

- 6 Parecería que, en el caso del derecho, se estaría aludiendo solamente a un vetusto formalismo radical ya superado y casi olvidado (al menos entre los filósofos del derecho¹⁴). No es, sin embargo, el caso. Además de que así lo suelen asumir con frecuencia jueces y juristas, algunas de las discusiones hodiernas han retomado estas ideas, aunque a menudo bajo otras etiquetas.¹⁵ Piénsese en el caso de Ekins, quien, sobre la interpretación constitucional, dice lo siguiente:

El objeto central de la interpretación constitucional es la Constitución, que es un acto normativo intencionalmente emanado y no un texto que flota libremente por el mundo, y el objetivo de tal interpretación es, primariamente, comprender el significado que aquellos que hicieron la Constitución intentaron transmitir al promulgar el texto en cuestión.¹⁶

- 7 El autor de la constitución es el legislador *constituyente* o el legislador ordinario competente para ejercer un poder de reforma (un poder, entonces, *constituido*¹⁷). Se trata, normalmente, no de *un solo* legislador, sino de una *pluralidad* de legisladores que participan en la elaboración del texto de una constitución o de una parte de aquella.¹⁸ La Constitución italiana, por ejemplo, es la consecuencia de un pacto entre legisladores constituyentes que representaban diferentes orientaciones políticas: liberal, democristiana y socialista. Si se puede decir –bajo este enfoque– que el contenido preciso de una constitución es el producto de *una* intención, se debe decir a la vez que no se trata de la intención de un individuo singular, sino de una pretendida *intención colectiva* (hipotéticamente precisa, à la Ekins¹⁹).

2.2 *Intentio lectoris* e interpretación

- 8 En el caso de la interpretación orientada a la *intentio lectoris* (o interpretación orientada al lector), se piensa que la atribución de significado es, en cierto sentido, una actividad libre en términos textuales: que son los lectores (los intérpretes) quienes atribuyen a voluntad un sentido a los textos, más allá de la que pueda considerarse –por hipótesis– la *intentio auctoris*, sea cual sea, suponiendo que exista o sea determinable. En este modo de ver el problema –que, en el marco de la discusión semiótica, es típico de las teorías deconstruccionistas²⁰– un texto navega “en el vacío de un espacio potencialmente infinito de interpretaciones posibles. En consecuencia, ningún texto puede ser interpretado según la utopía de un sentido autorizado definido, original y final”.²¹ En otras palabras, la interpretación no dependería de la intención del autor, sino de la acción del intérprete y de sus intereses interpretativos.²² Así, siguiendo esta posición, no se podrían establecer criterios débiles o fuertes de corrección en materia de interpretación: *anything goes*.²³
- 9 En el ámbito específicamente jurídico, la aproximación formalista identifica el derecho con los textos normativos que “contienen” las intenciones del legislador: “el discurso (intencional) del legislador”. En la aproximación que nos ocupa, en cambio, se concibe

el derecho como los significados que los intérpretes atribuyen intencionalmente a esos textos: “el discurso (intencional) de los intérpretes”.²⁴ Se dice, con ello, que los textos normativos son solamente las *fuentes* del derecho, no *el derecho* como tal. Esta idea se puede encontrar ya en J.C. Gray,²⁵ y puede resumirse en una fórmula simple, atribuida al llamado realismo radical: “el derecho es solamente aquello que dicen los jueces” (*All law is judge-made law*). Se trata, obviamente, de una forma radical de escepticismo interpretativo en el que “toda interpretación es creativa del (de un) significado, o sea de la (de una) norma”.²⁶

2.3 *Intentio operis* e interpretación

- 10 En el caso de la interpretación orientada a la *intentio operis* (o interpretación orientada a la obra), se pone de relieve que el propio texto incorpora una intención (metafórica), por hipótesis distinta de la intención del autor y de las intenciones de sus actuales o potenciales lectores o intérpretes. Podría darse *-ex hypothesi-* que el autor de un texto tenga la intención de comunicar una cosa determinada y que, sin embargo, en el mismo texto se puedan encontrar significados no previstos por el autor o que, incluso, resulten contrarios a sus intenciones: significados, valga decirlo, que no son en sí mismos “objetivos” ni pretenden serlo necesariamente. Por supuesto, la *intentio operis* también debe poder dissociarse de la *intentio lectoris*. La “intención del autor” y la (metafórica) “intención de la obra” son cosas distintas, y es la segunda la que constituye la medida de las interpretaciones aceptables.²⁷ No se admiten, en consecuencia, todas las lecturas atribuibles a un texto (potencialmente infinitas): el lector es siempre libre de dar una interpretación propia, pero no todas serán, según esta concepción, igualmente correctas.²⁸
- 11 Así, incluso si se admitiese –en ciertos casos y bajo determinados criterios– que un texto incorpora una intención prevista por su autor, esto no determinaría *per se* la corrección de una interpretación. El autor, siempre bajo esta hipótesis, podría haber anticipado que su texto expresase uno o varios significados determinados por él: el texto T1 expresa el significado S1, y posiblemente también S2, S3, etcétera, porque tales significados formaban parte de sus intenciones. Sin embargo, el autor no podría reivindicar un derecho último sobre las interpretaciones posibles de su texto. A su vez, un lector podría atribuir significados diferentes, incluso abigarrados. No obstante, en la posición equiana el lector se ve constreñido por el texto (*intentio operis*) en el sentido de que este limitaría los significados plausibles que podrían admitirse en el ámbito de una *comunidad interpretativa*, incluso con relación a los significados considerados creativos.²⁹
- 12 Entre las teorías orientadas a la *intentio operis* en el ámbito jurídico, me gustaría llamar la atención sobre la así llamada –por los genoveses³⁰– teoría mixta, ecléctica o *intermedia*,³¹ así como sobre el llamado *realismo moderado*. La primera posición es tanto antiformalista como antiescéptica. La segunda se opone al formalismo, al escepticismo radical y a la propia teoría intermedia, aunque hay quien, estando dentro del escepticismo, sugiere que la teoría intermedia y el escepticismo moderado son menos distintos de lo que los escépticos moderados sostienen. Así, Barberis:

[E]l escepticismo interpretativo moderado se distingue, al menos inicialmente, de la teoría mixta de Hart, aunque la diferencia depende del peso que cada autor atribuye a la interpretación doctrinal y a la interpretación judicial. Allí donde es privilegiada la interpretación doctrinal, el escepticismo moderado continúa distinguiéndose de la teoría mixta; cuando en cambio aquello que se privilegia es el momento de la

aplicación judicial, el escepticismo moderado y la teoría mixta tienden a confundirse.³²

- 13 Y aunque habría razones para redargüir parcialmente contra Barberis, aquí solo me interesa remarcar que, en aquello que atañe a la interpretación judicial, la teoría intermedia y el escepticismo moderado son teorías orientadas a la *intentio operis*. El texto –y no la intención del legislador– es la medida de los casos claros y de los casos difíciles (en la teoría intermedia).³³ El texto –y no la intención del legislador– es la medida de las interpretaciones en sentido estricto y de las construcciones jurídicas (en el realismo moderado).³⁴ Sin embargo, el realismo moderado en la versión gerundense es parcialmente distinto respecto de la versión genovesa.³⁵ En particular, la versión gerundense abre un espacio para dar cuenta descriptiva del error en la interpretación.³⁶ Así, Ferrer Beltrán, distanciándose en parte de Guastini, se compromete con un criterio de aceptabilidad y corrección que –como en la teoría de Eco sobre la *intentio operis*– se basa en las convenciones interpretativas convergentes de una comunidad de intérpretes.³⁷ Como ya he dicho, esta tesis será defendida –con algunos ajustes– más adelante.

3 Autores y lectores (de la constitución), la intención y el error en el marco de la interpretación jurídica

3.1 Identidad textual de la constitución

- 14 Visto que estamos en el ámbito de la interpretación de textos, aquí interesa la noción de “constitución documental”; esto es, la constitución entendida como un documento normativo con cierta identidad textual (un conjunto de textos normativos identificados extensionalmente).³⁸ Pues bien, en términos originarios se dice que el autor de una determinada constitución documental es el *poder constituyente*. Y si bien la noción teórica de poder constituyente admite una pluralidad de autores, en el sentido de que podría tratarse de uno o varios individuos colegiados de modos diversos, aquí interesa hablar de la hipótesis contemporánea más recurrente; es decir, aquella en que una asamblea constituyente, integrada por un determinado número de individuos, dicta un documento normativo en el que se disciplina, al menos, la forma de organización del poder o el gobierno de un Estado,³⁹ fijando allí su esfera de eficacia espacial y personal, siempre que tal documento normativo, además de existir como un conjunto de enunciados, sea capaz de hacerse valer en cuanto se considere efectivo en una determinada sociedad.⁴⁰
- 15 Por supuesto, el origen de alguna parte de una constitución documental puede no provenir de un poder estrictamente constituyente, sino de un *poder constituido de reforma* (el mal llamado “constituyente derivado”).⁴¹ Un poder constituyente es un poder autorizante (no autorizado), sin un fundamento dinámico. Se trata de un poder no sujeto a límites normativos. Un poder constituido de reforma es, por definición, un poder autorizado por normas (y, por ello, no constituyente), con fundamento dinámico en la constitución; un poder que puede ser de reforma parcial o de reforma total. Este poder normalmente es conferido a un órgano legislativo que puede llevar a cabo tal reforma mediante una serie de procedimientos reglados (reforzados, en el caso de las constituciones rígidas). De esto resulta que, típicamente, el autor de una constitución puede ser *un solo* órgano constituyente, *un* órgano constituyente y *un* órgano

constituido con poder de reforma (en el caso de una reforma parcial), o *un solo* órgano constituido (en el caso de una reforma total). El autor (parcial o total) de una constitución documental puede ser el legislador constituyente o el legislador ordinario.

- 16 Lo anterior permite concluir que, desde el punto de vista *estrictamente* textual e intencional, la interpretación constitucional no es algo distinto o específico respecto de la interpretación de otros documentos normativos: bajo un poder de reforma total, por ejemplo, el autor de la constitución y de una ley ordinaria podrían coincidir incluso uno a uno, de modo que no habría razones para presuponer una autoría o una intención específicas y diferenciadas. También porque, coincidiendo o no el autor de una constitución y de una ley formal, existen varias coincidencias textuales entre la constitución y algunas leyes formales: las leyes electorales y la constitución comparten un ámbito material; las leyes sobre garantías jurisdiccionales, las leyes que regulan el ejercicio de los derechos fundamentales, entre otras, coinciden también materialmente con la constitución (comparten, al menos parcialmente, un mismo ámbito de regulación).⁴² Y lo propio puede decirse si hablamos de la constitución en cuanto contiene muchas normas de principio:⁴³ no solo las constituciones las contienen; y el estudio sobre los principios, mucho antes de ser materia constitucional, fue parte de largas discusiones doctrinarias (por ejemplo, en materia civil, penal, tributaria). Así las cosas, se puede reafirmar que, desde el punto de vista estrictamente textual e intencional, la interpretación de la constitución no es algo distinto o específico (y no presenta problemas exclusivamente textuales de interpretación que no puedan presentar también una ley ordinaria u otro cuerpo normativo). A salvo, por supuesto, de la observación obvia de que, en cualquier sistema con constitución rígida, la interpretación de la constitución condiciona la de las disposiciones infraconstitucionales, determinando también su validez: o bien la disposición infraconstitucional admite una interpretación conforme a la constitución, o bien es inválida y debe ser expulsada del sistema.⁴⁴

3.2 *Intentio auctoris* y error interpretativo

- 17 Como ya se dijo, el formalismo interpretativo (teoría orientada a la *intentio auctoris*), sostiene como una tesis obvia que el intérprete se puede equivocar, que puede errar en su interpretación. A tal efecto, bastaría con que *el juez* no logre elucidar el significado supuestamente querido por el legislador. Bajo esta postura, toda “creación” judicial es un tipo de error, justamente porque el juez no está autorizado por el derecho para producirlo, pues se desenvolvería como un legislador.⁴⁵ En el caso de la propuesta intencionalista de Ekins, en efecto, el rol asignado a la interpretación jurídica de la constitución es, *grosso modo*, el mismo que desempeña la interpretación conversacional en la comunicación intersubjetiva ordinaria.⁴⁶ Se trataría de un acto de conocimiento que ata estrictamente la *intentio lectoris* a la *intentio auctoris*. Ekins sostiene:

Podría decirse que la interpretación debe entenderse con relación a un tipo particular de acción humana inteligible, y que es un intento para entender tal acción ... La Constitución no inviste a los jueces con autoridad para hacer lo que sea que ciertos juristas han querido etiquetar como interpretación. Estrictamente hablando, el poder judicial no es un poder de interpretación de la ley: es el poder para adjudicar disputas de acuerdo con la ley, lo que requiere de los jueces, como en el caso de cualquier otro sujeto en el derecho, discernir cuál es el derecho existente.

⁴⁷

- 18 Ekins sostiene, justamente, que la constitución –como, por lo demás, todo acto normativo– es un objeto que requiere comprensión: “[La constitución] es un acto normativo deliberadamente erogado, que ha de ser entendido mediante el reconocimiento de un significado intencional que articula elecciones interpretativas”.⁴⁸ Esta posición, nótese bien, parece considerar a la legislación (material) como la única fuente formal del derecho. En ese sentido, y como señala Alchourrón, en una teoría de este tipo no hay espacio para considerar a la jurisprudencia como otra fuente formal: si una decisión se deriva simplemente de la legislación, nada le agrega; si no deriva de ella, el juez no ha cumplido –según esta postura– con el deber de aplicar el derecho sin modificarlo.⁴⁹
- 19 Comprendida de ese modo, la interpretación jurídica estaría atada a la (así llamada) *intención del legislador*, a la *intentio auctoris*. En el caso que nos ocupa, se trataría de interpretar –*ex hypothesi*– la intención de un órgano legislativo (constituyente u ordinario) integrado por una serie de individuos en un momento histórico determinado. Según esta manera de ver las cosas, tal intención debería tenerse en cuenta al momento de “interpretar correctamente” un texto normativo o un conjunto de estos. Raz sostiene que detrás de esta postura hay una importante hipótesis de racionalidad del sistema: “la justificación –real o supuesta– de confiar los poderes de legislar a algunas instituciones no tiene sentido excepto que las leyes hechas por aquellas instituciones sean las leyes que ellas intentan hacer”.⁵⁰ Lo que está en juego, por ende, es una hipótesis de racionalidad instrumental basada en la idea de la existencia de una empresa (comunicativa) de tipo colaborativo.⁵¹

3.3 *Intentio lectoris* y error interpretativo

- 20 En la versión antes explicada, una teoría orientada a la *intentio lectoris* va de la mano de la (completa) libertad del intérprete en la adscripción de significado. Aquí el problema del autor en la interpretación (constitucional) se morigera o desaparece. Con ello, desaparece además la posibilidad de errar en la interpretación. Interpretar, en esta visión, es crear significado. Esta es la que, en el extremo del espectro, Hart asimilaría a una “pesadilla”: “la visión de la Pesadilla de que, a pesar de las pretensiones en contrario, los jueces crean el derecho que aplican frente a los litigantes, y que no son imparciales y objetivos declaradores del derecho existente”.⁵² En esta forma de escepticismo radical, todo ejercicio de interpretación judicial sería genuinamente *creativo de significado*. En último término, el intérprete (final) resultaría ser un ejemplo vivo de la famosa conversación entre Alicia y Humpty Dumpty desarrollada en *Alicia a través del espejo*.⁵³
- 21 En un trabajo reciente, Campos Zamora ha dicho que, en los términos barthesianos de *la muerte de l’auteur*,⁵⁴ “la lectura es una actividad creativa que no supone un significado previo, sino que produce significado por sí misma ... El significado de un texto no puede ser sino el que el propio lector ha elegido”.⁵⁵ No hay que hacer grandes esfuerzos para realizar un paralelismo entre esta forma de ver las cosas y la postura aquí atribuida al escepticismo radical en la interpretación jurídica. Campos Zamora toma como punto de partida la noción barthesiana aplicándola al problema de la interpretación de la constitución: *Who killed the lawmaker?*, se pregunta con relación al autor de la constitución (*la muerte de l’auteur de la constitution*, digamos).⁵⁶ En su rol de autor –dice– el legislador (constituyente) ha devenido irrelevante una vez que los textos normativos

han sido emanados:⁵⁷ “ha habido una revolución por la cual el guardián de la constitución ha terminado convirtiéndose en el nuevo señor de la constitución ..., el derecho se ha vuelto lo que las altas cortes declaran como el derecho existente”.⁵⁸

3.4 *Intentio operis* y error interpretativo

- 22 La postura que defiende la interpretación orientada al texto (*intentio operis*) reconoce, obviamente, que el texto es el producto de una *voluntad* (el autor), pasible de ser interpretada *voluntariamente* por parte de, por lo menos, un sujeto distinto (el lector). Es el autor el que emana el texto (asignándole, si acaso, uno o varios significados intencionalmente previstos), pero el texto mismo puede “decir” –y se sostiene que frecuentemente “dice”– cosas que el autor no ha previsto necesariamente o que no hacen parte de la *intentio auctoris*. Nótese que este enfoque tiene en cuenta todas las variables: el autor, el texto y el lector. El *autor* podría –por hipótesis– asignar un determinado significado al *texto*, y también el *lector* sería libre de atribuirle un significado; lo que no supone, sin embargo, que todas las interpretaciones dadas sean igualmente “aceptables” o “correctas”, o que solo el autor pueda determinar el significado del texto. La medida de esta aceptabilidad no es la (supuesta) intención del autor, ni la sola voluntad o intención del intérprete, sino el texto mismo y sus lecturas admisibles en un determinado tiempo y lugar: la *intentio operis* entendida como la incorporación de una intención metafórica del texto que restringe –en toda comunidad interpretativa– las posibilidades de adscripción de significado y que da forma a una noción convencional de error interpretativo.⁵⁹
- 23 No obstante, hablando del ámbito específico de la interpretación jurídica, Chiassoni⁶⁰ trata a las teorías orientadas a la *intentio auctoris* y a la *intentio lectoris* como dos formas distintas de formalismo: en ambos casos, el objetivo sería encontrar la “verdadera” intención del legislador o de la ley. Si así fuese, nada habría que objetarle a Chiassoni, pero existen buenas razones para no identificar a ambas como formas necesarias de formalismo. Ello, en la medida en que, en la primera *intentio*, la relación que el intérprete tiene con el autor del texto puede entenderse como una “relación conversacional” según la cual la intención misma del autor determina la corrección en la interpretación (y fuera de esa interpretación se habla de una interpretación errónea). En el caso de la *intentio operis*, en cambio, se puede decir que esta se corresponde con una concepción formalista solamente si se sostiene que el deber del intérprete es buscar necesariamente la univocidad del significado “objetivo” hipotéticamente incorporado en el texto (cuya identificación, sin embargo, no se puede reducir a una forma de interpretación conversacional).⁶¹ Se trataría, así pensada, de una teoría orientada a un lector (ideal) que va en la búsqueda del significado pretendidamente objetivo de un texto;⁶² ello, en el sentido de que la libertad del lector no excluye la posibilidad de que esta sea usada para la búsqueda de la univocidad. En el ámbito de la interpretación textual general, Eco sostiene:
- No siempre el privilegio conferido a la intención del lector es garantía de una infinidad de lecturas. Si se privilegia la intención del lector, se debe prever también un lector que decida leer un texto en un modo absolutamente unívoco, y que vaya en la búsqueda, quizás infinita, de esta univocidad.⁶³
- 24 Por supuesto, pensando en términos jurídicos, un lector puede adoptar una actitud formalista sin que la teoría de la interpretación tenga por qué serlo. En realidad, una teoría orientada a la *intentio operis* no tiene la necesidad de ir tras la objetividad en el

sentido en que una teoría orientada a la *intentio auctoris* busca hacerlo, justamente porque un texto admite generalmente diferentes interpretaciones, y esto es independiente de la “voluntad de su autor”, suponiendo que exista o sea determinable. Al menos en principio, una teoría orientada a la *intentio operis* no sirve a efectos de sostener que existe un significado que sea más o menos “verdadero”, sino que se limita a decir que en la mayor parte de los casos –o quizá en todos, en las circunstancias adecuadas– existen algunos significados posibles que se pueden “rastrear” o “crear” con base en el texto. Solo después esta teoría acepta que existen algunas interpretaciones que se pueden decir “inaceptables”, “incorrectas” o incluso “delirantes”.⁶⁴

- 25 Naturalmente, la comunidad de Eco no actúa sobre la base de algún código de reglas dictado por un “legislador textual”, pero esto no hace falta, ya que Eco parte de criterios de sentido común.⁶⁵ En sus términos, de hecho, partir de criterios de este tipo –incluso en el sentido más minimalista posible– significa aceptar la inadmisibilidad de algunas interpretaciones “manifiestamente incorrectas”, inclusive *delirantes*. Supongamos, con un ejemplo literario: “La *Divina Comedia*, en el Canto V del *Infierno*, habla –si bien de modo escondido y en clave– de las implicaciones de la teoría de la relatividad general”. *Se trataría de la interpretación de un loco*. Si la comunidad *en cuanto tal* no fuese capaz de excluir al menos estas interpretaciones, sería una comunidad integrada (mayormente) por individuos irracionales, por lo que deberíamos excluir cualquier hipótesis de mínima racionalidad de cualquier teoría de la interpretación. Una teoría de la interpretación así construida sería asimismo irracional, aparte de que carecería de cualquier capacidad explicativa.
- 26 Eco sostiene que el hecho de que se pueda excluir *al menos una* interpretación conlleva la existencia del error en la interpretación textual en esos mismos *términos comunitarios*; ello, en el sentido de que este sería así identificado por una comunidad de intérpretes, bajo una hipótesis de mínima racionalidad, en un tiempo y espacio determinados. Escribe Eco: “En los términos de la teoría de Popper sobre la investigación científica, esto es suficiente para rechazar la hipótesis de que la interpretación carece de criterios públicos”.⁶⁶ Entonces, en la hipótesis de la existencia de criterios públicos *à la* Popper, respecto de lo que vale para la *descripción* de la *práctica interpretativa* de esa comunidad (de sus criterios convergentes de interpretación), tal interpretación cuenta como un error interpretativo.
- 27 En el caso de la llamada teoría ecléctica, mixta o intermedia, en el ámbito del derecho, la posibilidad del error no está en discusión: es obvio que el intérprete se puede equivocar, al menos en determinados escenarios. Incluso en aquellos en los que la decisión ha sido adoptada por un juez de cierre como una corte constitucional, se puede realizar una distinción entre definitividad e infalibilidad, del mismo modo en que se puede hacer tal cosa en un juego en el que exista un árbitro encargado de registrar y decidir sobre el resultado de acuerdo con ciertas reglas predeterminadas (al menos en algunos casos) que rigen el juego en cuestión. Por ejemplo, ¿qué cuenta como un gol válido en el caso del fútbol? ¿Es esto independiente –o puede serlo– respecto de la decisión del árbitro de un partido? Esto queda claro, por ejemplo, en la teoría de H.L.A. Hart.⁶⁷
- 28 En el caso del escepticismo moderado, en cambio, el problema es algo más complejo. Guastini, verbigracia, sostiene que no existe espacio conceptual para hablar del “error en la interpretación”: existen solamente –desde un punto de vista *descriptivo*–

interpretaciones propiamente dichas y construcciones jurídicas (que estarían, respectivamente, dentro y fuera de un marco de significados usuales),⁶⁸ y –desde un punto de vista *evaluativo*– interpretaciones aceptables e inaceptables.⁶⁹ En este último caso, también se podría decir “correctas” e “incorrectas”, pero solo con valor evaluativo, por lo que dichos enunciados carecerían siempre de valor de verdad. No se niega, en todo caso, que haya una distinción obvia entre definitividad e infalibilidad (sería como confundir fresas y elefantes, dice Guastini⁷⁰).

- 29 Por su lado, Ferrer Beltrán sostiene que el escepticismo moderado, como parte de una teoría realista siempre moderada, es compatible con la posibilidad del error judicial. Afirma que la tesis del realismo radical (“el derecho es lo que dicen los jueces”) resulta efectivamente radical únicamente si se interpreta en el sentido de que “el derecho es aquello que cada juez dice que es el derecho” (que sería un enfoque, como es evidente, orientado a la *intentio lectoris*). El realismo moderado, en cambio, podría interpretar esta tesis como refiriéndose no a los jueces individualmente considerados, sino a las prácticas interpretativas convergentes de una comunidad de jueces determinada por su interacción con un conjunto de textos (lo que remitiría, en este caso, a la *intentio operis*). Para explicar esta tesis, Ferrer Beltrán se vale de un símil con las reglas del fútbol, aludiendo puntualmente al famoso gol de Maradona realizado con la mano en el Mundial de 1986:

[L]as reglas del fútbol son el resultado de las prácticas interpretativas convergentes, realizadas por los árbitros, sobre las disposiciones contenidas en el reglamento del fútbol. Si se admite que el lenguaje y, por tanto, el significado de esas disposiciones es convencional, entonces es plausible sostener que el significado de esas disposiciones, i.e., las normas del fútbol, es el producto de las convenciones interpretativas de la comunidad de referencia ... [La] decisión [del árbitro] no cabe en ninguna práctica interpretativa convergente de los árbitros acerca de la disposición que establece cuándo se produce en un partido de fútbol un gol válido.⁷¹

- 30 Aquí, como puede verse, se halla una coincidencia con la teoría de la interpretación textual de Eco. Piénsese, antes que nada, que Eco sostiene que incluso cuando no contamos con criterios últimos de “interpretación correcta”, tenemos criterios para identificar algunas interpretaciones “insostenibles”: interpretaciones que podrían decirse “incorrectas”, incluso “delirantes”. ¿Pero cuáles son estos criterios y quién debe observarlos? Porque es obvio que esto es como decir que contamos con algún criterio de corrección débil (por descarte de las interpretaciones incorrectas). Como se dijo, Eco trae a colación algunos criterios de sentido común y de economía de la interpretación textual, de tal modo que se puedan evitar al menos las interpretaciones delirantes. No obstante, Eco sugiere que, en última instancia, corresponde a una *comunidad de intérpretes* –al “consenso de la comunidad”⁷²– el calificar determinadas interpretaciones, si no como necesariamente correctas, al menos como manifiestamente incorrectas; lo que mostraría que, también en materia de interpretación, tenemos algunos criterios públicos de (in)corrección à la Popper. Esto se da sobre la base de una visión orientada a la obra, al texto en cuanto cadena de enunciados, que en tal sentido limita y circunscribe las posibilidades de que sea interpretado sin límites. De otro modo, el texto sería fundamentalmente irrelevante: daría lo mismo que sea uno u otro.⁷³
- 31 Así las cosas, no se niega que, en términos *meramente aléuticos*, sea posible adscribir cualquier significado –incluso alguno delirante– a cualquier texto (haciendo del todo irrelevante que el texto sea uno u otro). Solo se sostiene que, dado un texto

determinado, en el contexto de una *comunidad* de intérpretes, las posibilidades de adscripción de sentido excluyen necesariamente determinados significados, al menos aquellos considerados delirantes. Chiassoni, que es también un realista moderado à la Guastini, acepta que esto es así, aunque con reservas: “una elección conformista, impuesta por las circunstancias, es no obstante siempre una elección”.⁷⁴ Esto explica el insalvable componente volitivo de la interpretación (decisoria),⁷⁵ pero no excluye *per se* la posición gerundense: en particular, el problema de la corrección à la Guastini, aunque existe, no puede ser materia del discurso descriptivo, mientras que, à la Ferrer Beltrán, puede serlo en la medida en que las interpretaciones convergentes que atamos a los enunciados de (in)corrección serían pasibles de ser descritas y, por ello, estar sujetas a un análisis en términos de su valor de verdad (respecto de cierta comunidad, en un tiempo y lugar determinados).⁷⁶ Más adelante volveré a estos argumentos.

4 Tres intenciones (y tres preguntas) en la interpretación jurídica

4.1 *Intentio auctoris* y derecho: ¿Qué autor?

- 32 Ya en 1950, Bobbio sostenía que la interpretación de los textos normativos producidos por el legislador no consiste ni puede consistir en el descubrimiento de la voluntad o la intención del legislador, sino solamente en el *análisis del lenguaje*. Incluso cuando se apela a estos expedientes, lo único que se hace –en términos bobbianos– es ampliar el marco de análisis lingüístico relativo al significado de la “ley”. En pocas palabras, solo se trata de trabajar con más enunciados, transformando unos en otros en un proceso de atribución de significado.⁷⁷
- 33 Un año antes del texto bobbiano,⁷⁸ Kelsen había firmado ya un texto titulado *On Interpretation*.⁷⁹ Allí sostiene que es más que dudoso que pueda verificarse un objeto preciso que podamos denominar “intención del legislador”. Así, aunque suela suponerse con frecuencia que el “verdadero significado” de una disposición es aquel que se corresponde con la determinación de dicha voluntad, no parece posible realizar una operación de este tipo, “especialmente allí donde el derecho es el resultado de complejos procedimientos en los que participan muchos individuos”.⁸⁰ La intención de uno o más de los individuos que participan en el proceso de formación y aprobación de un texto normativo (como en el caso de una constitución) no coincide –siempre en términos kelsenianos– con la *intención del legislador*, que sería, se supone, una (inasible) “voluntad orgánica”.⁸¹
- 34 En efecto, el autor o autores de un texto normativo –autores en sentido estricto, o sea, quienes lo han redactado– pueden variar por razones diversas: por ejemplo, según quién ejerza la iniciativa para la formación del acto normativo, por la intervención de asesores que colaboran en la redacción de los proyectos o por las consultorías encargadas para su elaboración, etc. Estos actores son frecuentemente distintos respecto de quienes tienen el poder de legislar.⁸² En el caso de un poder constituyente, que carece por definición de fuente dinámica y de normas sobre la iniciativa legislativa, la cuestión es solo parcialmente diversa: en la elaboración de una constitución, al menos si miramos algunas experiencias contemporáneas, participan diferentes actores (asesores, consultores, etcétera), más allá de aquellos llamados a dictarla. En determinados casos, además, se han dado “procesos inclusivos” que han previsto la

participación de diferentes grupos sociales; entre ellos, partidos políticos no representados e individuos o grupos de diversas tendencias.⁸³ La escritura de un texto, que es la noción básica de autoría, aquí no se puede rastrear con facilidad. La intención de los distintos individuos que han participado en la conformación efectiva de un texto normativo, si existe o puede rastrearse, no puede ser la noción a la que hacen alusión quienes se refieren a la “intención del legislador (constituyente)”.

- 35 En líneas generales, la formación de una mayoría de cierto tipo es el producto de diversas interacciones entre los legisladores: es el producto, en términos de la teoría de juegos, de una serie de juegos cooperativos (normalmente iterados) que buscan adhesiones para la creación, sustitución o eliminación de determinadas disposiciones.⁸⁴ Muchas de estas adhesiones –la conformación de alianzas y coaliciones– no se dan bajo completa libertad de dichos individuos, que comúnmente siguen la disciplina del partido, que votan en bloque, y que a menudo lo hacen “sin un adecuado conocimiento del texto”.⁸⁵ Estos mismos individuos, además, aunque contribuyan a emanar el mismo texto, tienen competencias lingüísticas y técnicas que no pueden sino ser distintas entre ellos (haciendo difícil sostener que tengan siempre la intención de expresar los mismos significados a través de los mismos significantes⁸⁶). A esto se suma el hecho de que, con frecuencia, el acuerdo necesario para aprobar un texto determinado se logra evitando la discusión de algunos problemas de detalle; de ahí que el compromiso se exprese mediante fórmulas genéricas que dificultan o hacen imposible identificar una intención precisa.⁸⁷
- 36 A lo antedicho debe añadirse la construcción de “intenciones contrafactuales”⁸⁸ frente a casos no expresamente disciplinados, respecto de los cuales, sin embargo, se presume una *voluntad legislativa*.⁸⁹ Por ejemplo, “el legislador” ha emanado una disposición que, literalmente interpretada, confiere a los ciudadanos el derecho al voto, ¿pero cómo ha disciplinado su clase complementaria, el voto de los no ciudadanos?⁹⁰ En estos casos, los intérpretes y aplicadores del derecho a menudo asumen cierta “voluntad legislativa”, aunque esta no haya sido plausiblemente expresada. Por cierto, esto vale también para la construcción de “intenciones” con relación a casos que, recayendo –al menos por hipótesis– en un supuesto de hecho, no pudieron haber sido previstos por “el legislador” por razones meramente temporales. Tal cosa ocurre, por ejemplo, en *Brown v. EMA* (2011), que versa sobre la protección de los videojuegos, en términos de la libertad de expresión, por parte de la Primera Enmienda; una cuestión inimaginable para los redactores originales de la Constitución estadounidense.
- 37 Pretender que la interpretación jurídica consista en la *constatación* de la intención del legislador (no como expediente argumentativo para adscribir un significado a una disposición, sino como genuino objetivo de la interpretación) esconde el hecho de que la interpretación jurídica es cosa distinta respecto de la ordinaria interpretación comunicativa conversacional.⁹¹ En ese caso, según suele asumirse, el objetivo primario es que el destinatario comprenda la intención comunicativa del emiteente, aunque tal ejercicio sea más complejo de lo que esta hipótesis sugiere: “En la comunicación ordinaria, procedemos mediante ajustes, por prueba y error”.⁹² En las circunstancias adecuadas, los individuos pueden ir aclarando sus intenciones comunicativas, reformulándose de diferentes modos, para buscar transmitir un significado determinado (querido por ellos). Y, sin embargo, teniendo en cuenta tal relación entre emiteente y destinatario, se advierte pronto que en el derecho no se produce una relación similar, un intercambio más o menos expedito,⁹³ sino que la distancia temporal

entre el *pretendido* emitente y el destinatario es amplia (a veces de décadas o siglos).⁹⁴ La intención precisa del legislador –suponiendo que exista– resultaría elusiva; la interpretación como comprensión y como comunicación entre emitente y receptor, entre autor y lector, simplemente no se daría.⁹⁵

- 38 Para abundar, además, las teorías de la ontología social en torno a la “intención colectiva” no encajan en el supuesto de la teoría formalista o sus variantes en materia de interpretación jurídica.⁹⁶ Para salvar lo que resta, queda solamente acudir al llamado “ficcionalismo”, de acuerdo con el cual la “intención del legislador” es una mera ficción que consiste en entender que el texto normativo ha sido emanado por un “autor genérico”.⁹⁷ Bien mirado, en estas circunstancias nada queda o debería quedar del formalismo. La idea de un autor genérico calza igualmente –y mejor– con la noción de la metafórica (o ficticia) intención del texto, por lo que es reconstruible y –plausiblemente– mejor argumentable en los términos de la *intentio operis*.⁹⁸

4.2 *Intentio lectoris* y derecho: ¿Qué juez?

- 39 Bajo el supuesto de una teoría orientada a la *intentio lectoris*, navegamos a la deriva de la libertad de los intérpretes. Como se dijo, en este enfoque los intérpretes actúan o pueden actuar sobre la base de sus propias intenciones o de sus intereses interpretativos, sin que haya espacio conceptual para sostener que se pueda errar en la interpretación textual.⁹⁹ La idea de fondo es que todo ejercicio de interpretación es creativo de significado, que no hay significados preconstituidos: todo significado sería, en esta postura, dependiente de la concreta adscripción de sus intérpretes.¹⁰⁰ De cierta manera, esta es la forma en que afronta el problema el escepticismo radical: aquí el derecho no es un punto de partida, sino un punto de llegada; el derecho es el resultado de la interpretación (de la *intentio lectoris*) que no consiste en el conocimiento de las normas, sino en su producción.¹⁰¹ *All law is judge-made law*, según la fórmula antes citada.
- 40 Ahora bien, si esto es así, obtendríamos el resultado paradójico de que el “discurso del legislador” sería irrelevante, con la consecuencia –dice Barberis– de que los enunciados normativos de las fuentes parecerían no expresar significado alguno (lo que resultaría del todo contraintuitivo).¹⁰² Además, si la tesis se toma en serio y se sostiene que todo el derecho es exclusivamente aquel producido por los jueces, no podría explicarse la propia categoría de juez, en tanto dicha noción presupone la existencia de normas de competencia que atribuyen determinados poderes interpretativos. En otras palabras, si efectivamente el derecho es solo aquel producido por los jueces, ¿cómo es posible que las normas que les atribuyen competencia los invistan de un poder, justamente, jurídico? Una famosa confutación señala que los jueces aplican siempre derecho preexistente, aunque ese derecho no sea necesariamente sustantivo, sino solamente adjetivo. Visto de este modo, la tesis radical se ve mermada o se vuelve insustancial.¹⁰³
- 41 Incluso si se habla de la hipótesis de los jueces de cierre (como las cortes constitucionales de la mayoría de nuestros sistemas), órganos que tendencialmente suelen modificar sus competencias con mecanismos de autoatribución, se puede decir que estos requieren de un “impulso vital” que les confiere existencia y su primer ámbito de competencia material, y que tal cosa es el producto de una atribución necesariamente heterónoma.¹⁰⁴ De este modo, no todo el derecho puede ser judicial, incluso cuando se sostenga que puedan existir –como de hecho existen– controversias

acerca del alcance de las competencias de determinados órganos judiciales. Controversias, nótese bien, que se vuelven a proponer en términos formales: ¿qué juez del sistema debe resolver tal o cual conflicto o controversia sobre las competencias de determinados órganos?¹⁰⁵ La noción de juez, por tanto, es necesariamente anterior a la pretendida creación judicial del derecho.

- 42 Por otra parte, la tesis de la libertad de los intérpretes, en el ámbito del derecho, queda atenuada o desaparece como efecto de la existencia de una estructura formal. Este aspecto no es menor, pues, por razones que considero obvias, en los casos concretos sometidos a conocimiento judicial las opciones interpretativas están siempre limitadas por un ámbito de posibilidades fácticas.¹⁰⁶ Sostiene Barberis:

El juez elige como significado de la disposición la norma abstracta susceptible de ser aplicada en el caso concreto. Esto, a diferencia de lo que se cree, no hace que la interpretación judicial sea más discrecional que la interpretación doctrinal, sino precisamente menos.¹⁰⁷

- 43 En términos materiales, además, una teoría orientada a la *intentio lectoris* parece errar el blanco si se parte de la constatación de que toda interpretación se ata a un texto, de modo que resulta necesario justificar que la adscripción de significado guarde, en algún sentido, correspondencia con el texto interpretado. De lo contrario –si cualquier interpretación fuera posible respecto de cualquier texto– este último se volvería sustancialmente irrelevante, lo que conduciría a resultados contraintuitivos y contrarios a criterios convencionales de sentido común.¹⁰⁸
- 44 Más aún, ha de tenerse en cuenta que esta justificación no se realiza solo ante las partes procesales, sino que se inserta en el andamiaje de una estructura escalonada. En tal virtud, los jueces deben poder justificar sus elecciones interpretativas ante jueces superiores de mérito o de revisión,¹⁰⁹ o bien –en el caso de los tribunales colegiados– justificar sus interpretaciones entre ellos,¹¹⁰ a fin de obtener las adhesiones necesarias para que una determinada interpretación resulte jurídicamente vinculante conforme a las reglas del sistema.¹¹¹
- 45 Todo esto limita las pretensiones de una teoría orientada a la *intentio lectoris* en el derecho. En efecto, dispondríamos de criterios no meramente evaluativos para excluir algunas interpretaciones, para considerarlas incorrectas –en algunos casos, delirantes– bajo determinados parámetros compartidos.¹¹²

4.3 *Intentio operis* y derecho: ¿Qué comunidad?

- 46 En esta parte me interesa insistir en que la propuesta de Ferrer Beltrán pretende ofrecer una respuesta realista moderada al problema del error judicial (con claras similitudes con respecto a la posición de Eco en materia de interpretación textual general). Nótese, ante todo, que el gol de Maradona –del que, como ya se ha visto, se sirve Ferrer Beltrán– no constituye un ejercicio de construcción interpretativa, sino un mero error arbitral. Esto se explica, según el propio Ferrer Beltrán, porque la solución dada por el árbitro *no cabe en ninguna de las convenciones interpretativas convergentes* de la comunidad de árbitros.
- 47 No obstante, hay un aspecto que aclarar. El error del árbitro en este caso no parece ser un error en la interpretación de los textos, sino un error en la valoración de los hechos. Del mismo modo en que un juez podría equivocarse en la apreciación de las pruebas y, por tanto, en la reconstrucción de los hechos tal como acaecieron, el árbitro se ha

equivocado justamente porque no advirtió que Maradona había hecho el gol con la mano y no con la cabeza. La interpretación del árbitro no parece haber sido algo del estilo: “un gol con la mano (en las circunstancias x) es un gol válido que sube al marcador”. Más bien, parece que el árbitro simplemente se equivocó en la reconstrucción de los hechos: “aquel ha sido un gol de cabeza”, cuando realmente fue un gol de mano. En este sentido, la posibilidad del error judicial me parece obvia.¹¹³ Con todo, se puede pensar también en las implicaciones textuales de la propuesta de Ferrer Beltrán, especialmente porque, como he mostrado, es posible realizar un parangón entre esa posición y la de Eco en torno a la *intentio operis*. Ambas tienen como referencia a una comunidad de intérpretes, ambas son eminentemente convencionalistas, ambas pretenden dar cuenta descriptiva del problema del error en la interpretación.

- 48 Además, me parece que también es posible hacer compatible esta visión con la de Guastini, mostrando que el escepticismo moderado *à la génoise* no requiere comprometerse con la tesis de acuerdo con la cual no hay espacio conceptual para el error en la interpretación.¹¹⁴ Para empezar, el mismo Guastini sostiene que el realismo radical debe rechazarse en cuanto excluye el significado literal *prima facie* de los enunciados normativos.¹¹⁵ Después de todo, estos enunciados podrían expresar diversos significados (*intentio operis*). Esto quiere decir, a mi parecer, que no se puede excluir que la interpretación jurídica se desarrolla sobre la base de otra práctica que –no hay dudas– es convencional: el uso ordinario del lenguaje (algo que Ferrer señala expresamente). Y esto, nótese bien, sin sostener que la interpretación se reduzca a la determinación del significado ordinario. Simplemente, la posición guastiniana presupone que los significados convencionales se apoyan en circunstancias usuales,¹¹⁶ condiciones normales en las que un significado está *prima facie* determinado.¹¹⁷
- 49 El legislador produce textos normativos formulados en cierto lenguaje natural, y sería muy extraño que esta práctica no predeterminase *algunos* significados preconstituidos por el lenguaje. Esto no quiere decir que, en el caso de la interpretación jurídica, exista un sentido “objetivo” para cada enunciado normativo, sino que existen significados que, siendo reconducibles al “lenguaje del legislador”, están ya en parte determinados por este discurso: el discurso en cuanto texto (*intentio operis*) y la intención del legislador (*intentio auctoris*) no son lo mismo. ¿Y de qué otra manera se podría distinguir, como hace Guastini, la interpretación en sentido estricto de la construcción jurídica?¹¹⁸ De allí que pueda decirse que el juez *participa* en la creación del derecho: ni es su mero aplicador ni es su entero creador.¹¹⁹ Si el realismo radical –en términos guastinianos– yerra el blanco al excluir, incluso, el significado literal *prima facie* (significados normalmente convencionales), ¿no sería un error, por otra parte, no excluir al menos aquellos significados (también convencionales) identificados por la comunidad interpretativa como inaceptables, incorrectos o incluso delirantes? Guastini, sin embargo, no da cuenta del problema del error interpretativo: se limita a señalar la diferencia obvia entre definitividad e infalibilidad, sin desarrollar la cuestión de la falibilidad más allá de consideraciones meramente evaluativas.
- 50 Pues bien, como ya se dijo, hay al menos un sentido obvio en que podemos hablar del problema del error judicial en la “interpretación dirigida a los hechos” –que, sin embargo, impacta necesariamente en la “interpretación dirigida a los textos”– que puede ser materia del discurso descriptivo. La posición de Ferrer Beltrán, empero, puede servir para dar cuenta (en consonancia con la posición equiana) del error en la interpretación textual, siempre en términos descriptivos de una práctica: la práctica de

adscripción de significado y de adjudicación en el derecho. Esta práctica, al estar vinculada *in primis* a un aspecto convencional semántico, satisface además la hipótesis de racionalidad instrumental raziana. En pocas palabras, si la formación y aprobación de un texto normativo es el producto de una práctica procedimental (cooperativa), y el texto es pasible de expresar pacíficamente algunos significados *prima facie* considerados y de excluir otros tantos (al menos aquellos delirantes), la conexión entre el texto y su interpretación se presenta como un dato relevante (no hay problema en decir que el texto nace de un acuerdo expreso, pero que no incluye también una “intención legislativa” expresa o necesariamente cognoscible).

- 51 Ahora bien, es cierto que, aunque Guastini acepte la distinción entre definitividad e infalibilidad de las decisiones interpretativas,¹²⁰ ello no altera el hecho de que son los jueces, singularmente, quienes deciden cuál es el significado auténtico –en sentido kelseniano– de los enunciados normativos en los casos concretos, y que esta decisión es siempre jurídica, incluso cuando se pueda sostener que el juez se ha equivocado.¹²¹ Alguien podría responder: “Pero este es el punto. Si el juez se equivoca en la individuación o identificación del derecho, ¿cómo es posible que su decisión tenga valor jurídico?” Esta, sin embargo, no es la conclusión necesaria. Visto que distinguimos entre definitividad e infalibilidad, no hay problema en señalar que una decisión es definitiva, por un lado, pero errónea, por otro. La primera es la descripción de un estado de cosas, que es el producto de una práctica procesal. La segunda podría consistir en una valoración, pero existe también otra posibilidad, realista, que consistiría en la descripción de un estado de cosas; a saber, en la descripción circunstancial de los usos y prácticas interpretativas convergentes de la comunidad de intérpretes para un caso concreto.¹²² De ese modo, al menos en dimensión sincrónica, podríamos identificar algunos significados consolidados y otros significados forzosamente excluidos de la práctica,¹²³ lo que nos permitiría afirmar –en cierto número de casos– que una interpretación es incorrecta en el sentido de que cuenta como un error interpretativo para esa comunidad, en un tiempo y lugar determinados.
- 52 Así, tendríamos un criterio independiente de la sola voluntad de quien decide en el momento en que decide:¹²⁴ la comunidad de los intérpretes y sus prácticas interpretativas convergentes. Ferrer Beltrán parecería sugerir que una teoría genuinamente realista de la interpretación jurídica debe ser una teoría descriptiva de la práctica de adscripción de significado y de adjudicación, práctica que no puede comprenderse al margen de las convenciones interpretativas de la comunidad de referencia y que integra en ella la noción de error. En este sentido, una teoría de la interpretación no sería una mera teoría del significado, sino una genuina *teoría de la atribución de significado*, de la práctica que la constituye. La posición guastiniana, contra sus propias pretensiones, derivaría en una teoría del significado a la usanza de la *intentio lectoris*, justo aquella de la que su misma postura desea huir. La propuesta de Ferrer Beltrán haría falta para dar cuenta descriptiva –no solo evaluativa– del problema del error en la interpretación judicial (y para terminar de justificar la etiqueta de “moderado” del realismo que se practica en Génova).
- 53 Todo lo anterior, aunque parece aproximar el escepticismo moderado a la teoría mixta, lo hace sin exigir un compromiso con la noción hartiana de regla de reconocimiento y sin reducir la teoría escéptica a una simple teoría de la adjudicación. Como señala Guastini,¹²⁵ la teoría mixta padece una “obsesión con el caso concreto”, pero no es menos cierto que ello se debe a que es, ante todo, una *teoría de la adjudicación*. En ese

contexto, debe recordarse que el problema del error en la interpretación jurídica –en lo que ahora nos concierne– está necesariamente asociado a la interpretación judicial. La teoría genovesa subraya –sobre las huellas de Bobbio y Tarello¹²⁶– la centralidad de la interpretación doctrinal y su labor performativa, pero el problema aquí tratado no versa sobre la delimitación o no del propio campo de estudio.¹²⁷

- 54 Ahora bien, hay un aspecto de la posición ferreriana que aún ronda y que no ha sido abordado del todo: el problema de la comunidad interpretativa. ¿Cuál es la comunidad relevante en esta posición? ¿De qué comunidad hablamos? De hecho, el propio Ferrer Beltrán señala el problema. Respecto del error en el caso del gol de Maradona, dice que no es simple determinar cuál es la comunidad de referencia: “¿solo los árbitros? ¿También los comentaristas deportivos? ¿También los aficionados?”.¹²⁸ Por extensión, podría preguntarse respecto del error judicial: ¿solo los jueces?, ¿también los académicos?, ¿incluso la sociedad en general? Es importante considerar que, cualquiera sea la respuesta, la validez teórica de la propuesta de Ferrer permanece, aunque cambiaría su objeto de referencia.
- 55 Si, por ejemplo, asumimos que, dado que se trata del error judicial, la comunidad de referencia está integrada por el conjunto de los jueces, de los académicos o de los juristas, aparece un problema que no puede existir, por ejemplo, en el caso de las reglas del fútbol. Los jueces, en los sistemas modernos, están normalmente especializados en determinadas materias en las que son competentes (en el sentido de que algunas normas del sistema les atribuyen un poder jurisdiccional¹²⁹). Los académicos y los juristas tienen también su ámbito de especialización en el que, por hipótesis, son competentes (en el sentido, esta vez, de que conocen la propia materia¹³⁰).
- 56 Por otro lado, en el caso específico de la constitución, la especialización de los jueces es un dato particularmente importante si pensamos puntualmente en los sistemas con un tribunal o corte constitucional, que son intérpretes auténticos y últimos de los textos constitucionales. No son, naturalmente, los únicos intérpretes (también lo son, *inter alia*, el órgano legislativo y el ejecutivo¹³¹), pero su posición en el sistema los sitúa por sobre cualquier otro, al menos respecto de los casos “constitucionalmente justiciables” (no todos lo son).¹³² De cualquier modo, en este ámbito específico, basado en la especialización, la comunidad de los jueces sería muy limitada y coincidiría con la comunidad de los jueces competentes para interpretar la constitución (en sentido auténtico, pero también último). En este punto, conservar la relevancia de la posición ferreriana requeriría pensar en la comunidad de modo distinto: por ejemplo, la comunidad de los constitucionalistas, la comunidad de los juristas, quizás incluso la sociedad en general (al menos para algunos casos y determinadas convenciones semánticas, excluyendo otras tantas posibilidades interpretativas, cuanto menos las delirantes).

5 Salvedades

- 57 En el contexto amplio de la interpretación textual, Eco señala que una obra prevé un sistema de expectativas psicológicas, culturales e históricas. Los estudiosos de la *Commedia*, por ejemplo, discuten frecuentemente sobre la interpretación que corresponde asignar a la obra de Dante, atendiendo tanto al propio texto como al tiempo y al lugar en que fue escrito. A partir de ello, suelen excluirse las “interpretaciones actualizadas” que entrarían en contradicción con aquellas que se

insertan textualmente en ese ámbito histórico y cultural preciso. Verbigracia, contra uno de los intérpretes dantescos, Eco señala:

Rossetti parte de la convicción indiscutida de que Dante era masón, templario y Rosa-Cruz, y asume que el símbolo masónico rosacruz es el siguiente: una rosa en la que está inscrita la cruz, debajo de la cual aparece un pelícano que, de acuerdo con la tradición legendaria, alimenta a sus criaturas con la carne que desgarró de su mismo pecho. Debe ahora demostrar que este símbolo aparece también en Dante. Es cierto que así correría el riesgo de demostrar solamente la única hipótesis razonable, es decir, que la simbología masónica se inspiró en Dante, pero se podría avanzar la hipótesis de un tercer texto arquetipo, con lo cual Rossetti mataría dos pájaros de un tiro: demostraría que la tradición masónica es antiquísima y que Dante se había inspirado en esa tradición antiquísima. La tragedia de Rossetti es que no encuentra en Dante ninguna analogía sorprendente con la simbología masónica y que, no teniendo analogías que referir al arquetipo, no sabe ni siquiera qué arquetipo buscar.¹³³

- 58 Este tipo de interpretaciones, en términos equianos, recaen en un argumento de la forma *post hoc, ergo ante hoc*. En la discusión acerca de los límites de la interpretación textual, el aspecto relativo a los “significados actualizados” resulta problemático bajo el aspecto cultural e histórico mencionado. Una interpretación que se aparte por completo de esas circunstancias tiende a ser excluida, a ser calificada como errónea por las razones señaladas.
- 59 Pero hablemos ahora, brevemente, de la interpretación jurídica con relación a las expectativas históricas, culturales, psicológicas que, según se ha dicho, generaría un texto. *Exempli gratia*: una interpretación constitucional à la Thomas Dew, uno de los ideólogos del esclavismo confederado,¹³⁴ era posible entonces, pero es imposible ahora (sería considerada como una interpretación delirante: absolutamente fuera de los criterios convergentes de interpretación del texto constitucional en materia de libertad e igualdad).¹³⁵ Por su parte, una interpretación distinta, como la de *Brown v. Board of Education* (1954), fue vista por muchos –si no por la mayoría– como un error interpretativo; producto, se supone, de cierto activismo judicial. Sin embargo, en otro tiempo no se consideró errónea la decisión del fallo *Plessy v. Ferguson* (1896). La posición de Dew, concordante con la doctrina anterior a *Plessy*, la del propio fallo *Plessy*, y la de *Brown*, parten de la interpretación de la Constitución estadounidense en torno a la libertad y a la igualdad: iguales solo entre los miembros de cada categoría (para Dew), separados pero iguales (en *Plessy*), iguales en libertad (en *Brown*). Hoy, a décadas de distancia, aunque existen controversias sobre el estatus de *Brown v. Board of Education*, esta es una interpretación consolidada, correcta según los estándares de la comunidad de referencia sobre la base de la *intentio operis*, con prescindencia de las circunstancias fácticas que subyacieron a la emanación de la Constitución.¹³⁶
- 60 Como se notará al hablar de estos casos, algunas de estas son “interpretaciones actualizadas”. Empero, en la cultura jurídica moderna, particularmente respecto de la interpretación de la constitución, algunos textos normativos son tomados como pudiendo expresar un significado cambiante respecto de las circunstancias renovadas sobre las que recaen,¹³⁷ sin que ello suponga un juicio necesario sobre su incorrección (aunque con mayores posibilidades de adaptación según la redacción de los textos normativos).¹³⁸ En suma, bajo una hipótesis de interpretación textual basada no en la *intentio auctoris*, sino en la *intentio operis*, inserta en cierto ambiente cultural e histórico, una interpretación que pueda considerarse correcta en términos jurídicos puede alejarse de las originales expectativas históricas y culturales que, se supone, habría

generado un texto. Y aquí hay una separación entre la interpretación textual general y la interpretación jurídica.¹³⁹

- 61 Así, si bien una interpretación actualizada de la *Commedia*, como la reportada por Eco, es vista como incorrecta justamente en cuanto “actualizada”, fruto del uso de un argumento *post hoc, ergo ante hoc*, no sucede lo mismo –o no necesariamente– en la interpretación jurídica. En la interpretación jurídica, un significado tenido como erróneo o plausible bajo ciertas circunstancias, según los casos, no lo es más bajo una interpretación actualizada (por el cambio de las convenciones interpretativas convergentes sobre el valor del texto). Ello, incluso si versa sobre casos que, imposibles de haber sido considerados,¹⁴⁰ se “renuevan” a efectos de dicha realidad (como el mencionado caso *Brown v. EMA* sobre los videojuegos), o inclusive en determinados escenarios en que las personas son tratadas, por efecto del derecho, *como si* una determinada realidad de hecho *no se hubiese configurado*: posteriormente a la esclavitud, tratando a las personas *como si* nunca hubiesen sido esclavas; posteriormente a la caída del nazismo, tratando a las personas *como si* nunca hubiesen perdido la ciudadanía alemana (bajo una especie de ontología retroactiva referida a tales hechos institucionales¹⁴¹).
- 62 Por último, me gustaría decir que el valor teórico de la propuesta de Ferrer Beltrán, con los ajustes aquí señalados, es del todo importante, sobre todo a efectos de construir un realismo moderado que brinde una respuesta aceptable y coherente al problema del error judicial. Sin embargo, nótese que la propuesta ferreriana no resuelve, como quizás ninguna pueda resolver, la llamada –por Celano¹⁴²– “paradoja de la nomodinámica”: el problema de la autoridad, especialmente de la autoridad interpretativa, incide sobre el problema de la corrección por vía de la definitividad de las decisiones. Una decisión definitiva (como la del gol de Maradona o una decisión adoptada, en nuestros sistemas, por una corte constitucional) genera efectos jurídicos, es vinculante, incide sobre las obligaciones y los derechos de las personas, aun si se sostiene que es una decisión errónea. Esto marca una tensión irresoluble entre el problema de la definitividad y el problema de la corrección de las decisiones jurídicas. En suma, podemos distinguir –incluso por buenas razones conceptuales o teóricas– la definitividad de la corrección. Podemos hacerlo también a efectos descriptivos, pero esto no resolverá el problema práctico que de allí deviene. La paradoja de la nomodinámica es un *cul-de-sac* para la teoría del derecho.¹⁴³

–Acknowledgments.– Quiero agradecer a Federico Arena, Mauro Barberis, Damiano Canale, Pierluigi Chiassoni, Jordi Ferrer Beltrán, Riccardo Guastini, Luca Malagoli y Francesca Poggi por haber leído y comentado versiones previas de este texto. Este trabajo, en sus diferentes versiones, ha sido presentado en las siguientes ocasiones: en la Università degli Studi di Palermo, el 27 de octubre de 2016 y el 3 de julio de 2024; en la Universidad San Francisco de Quito, el 13 de noviembre de 2019 y el 21 de julio de 2023; en la Universidad del Valle, el 15 de marzo de 2023; en la Universitat de les Illes Balears, el 23 de mayo de 2024; y en la Universidade de São Paulo, el 11 de noviembre de 2025. Agradezco a quienes asistieron a esos eventos o comentaron el trabajo en aquellas ocasiones: Alejandro Calzetta, Bruno Celano, Elena Consiglio, Gianmarco Cristofari, Isabel Fanlo, Belén Gulli, Giorgi Maniaci, Luis Matricardi, Julieta Rábanos, Natalia Scavuzzo, Aldo Schiavello, Valeria Vita y Matija Žgur (en Palermo); Juan Pablo Aguilar, Hugo Cahueñas, Johanna Fröhlich, Andrés Martínez, Luis Parraguez, Juan Carlos Prado, Catherine Ricourte y Farith Simon (en la USFQ); Maricel Asar, Roberto Gargarella, Ignacio Giuffrè, Luis Inarra,

Sebastián Linares y Guadalupe Salmorán (en la UniValle); Amir Al Hasani Maturano y María Ballester Cardell (en les Illes Balears); Luis Matricardi y Victor Doering (en São Paulo).

BIBLIOGRAFÍA

- Aarnio, A. (2012). Sobre el concepto de única respuesta correcta. En C.A. Hernández & S. Ortega Gomeró (Eds.), *Hermenéutica y raciocinio jurídico* (pp. 33–54). Universidad Libre.
- Alchourrón, C. (2010). *Fundamentos para una teoría general de los deberes*. Marcial Pons.
- Alexander, L. & Sherwin, E. (2008). *Demystifying Legal Reasoning*. Cambridge University Press.
- Arena, F. (2019). Fragole ed elefanti. Il giallo della distinzione tra definitività e infallibilità. En P. Chiassoni, P. Comanducci & G. B. Ratti (Eds.), *L'arte della distinzione. Scritti per Riccardo Guastini* (Vol. 1, pp. 233–246). Marcial Pons.
- Baquerizo Minuche, J. (2021). *El concepto de 'poder constituyente'*. Marcial Pons.
- Baquerizo Minuche, J. (2024). *I limiti della revisione costituzionale*. Edizioni ETS.
- Barberis, M. (2006). *Etica per giuristi*. Laterza.
- Barberis, M. (2011a). Interpretar, aplicar, ponderar. Nueve pequeñas diferencias entre la teoría genovesa y la mía. *Diritto & questioni pubbliche*, 11, 533–557.
- Barberis, M. (2011b). Un poco de realismo sobre el realismo 'genovés'. En J. Ferrer & G. B. Ratti (Eds.), *El realismo jurídico genovés* (pp. 201–215). Marcial Pons.
- Barberis, M. (2015a). El realismo jurídico europeo-continental. En J. Fabra & A. Núñez (Eds.), *Enciclopedia de Filosofía y Teoría del Derecho* (Vol. 1, pp. 227–240). UNAM.
- Barberis, M. (2015b). Contro il creazionismo giuridico. *Quaderni fiorentini*, 44, 67–101.
- Barthes, R. (1977). The Death of the Author. En S. Heath (Ed. y Trad.), *Image, Music, Text* (pp. 142–148). Fontana. (Obra original publicada 1967)
- Baum Levenbook, B. (2024). Beyond Legislative Intent. *Legal Theory*, 30(1), 45–70.
- Bix, B. (2012). Legal Interpretation and The Philosophy of Language. En P. M. Tiesma & L. M. Solan (Eds.), *Language and Law* (pp. 145–155). Oxford University Press.
- Bobbio, N. (1950). Scienza del diritto e analisi del linguaggio. *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 4(2), 342–367.
- Bobbio, N. (1951). Moralità e logica. *Rivista di Filosofia*, 42(1), 74–84.
- Bobbio, N. (1954). Sul ragionamento dei giuristi. *Rivista di diritto civile*, 1(1), 3–13.
- Bobbio, N. (1964). Sul principio di legittimità. En *Scritti in memoria di Antonio Falchi* (pp. 52–61). Giuffrè.
- Bobbio, N. (1971). Quale giustizia, quale legge, quale giudice. *Quale giustizia*, 8, 268–274.
- Bobbio, N. (2011). *Giusnaturalismo e positivismo giuridico*. Laterza.

- Bobbio, N. (2012). *Studi per una teoria generale del diritto*. Giappichelli.
- Bortolotti, L. & Zambra, F. (2025). Criterios epistémicos para la atribución de creencias delirantes. *Análisis filosófico*, 45(1), 91–114.
- Brunet, P. & Poggi, F. (2024). *Legal Interpretation*. En L. Burazin, K. Himma & G. Pino (Eds.), *Jurisprudence in the Mirror: The Common Law World Meets the Civil Law World* (pp. 373–398). Oxford University Press.
- Bulygin, E. (1992). Sull'interpretazione giuridica. En P. Comanducci & R. Guastini (Eds.), *Analisi e diritto 1992. Ricerche di giurisprudenza analitica* (pp. 11–30). Giappichelli.
- Bulygin, E. (2003). “Los jueces, ¿crean derecho?”. *Isonomía*, 18, 7–25.
- Calzetta, A. D. (2025). *Competencia, producción normativa, constitutividad*. Editores del Sur.
- Campos Zamora, F. J. (2022). Who Killed the Lawmaker? *Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie*, 108(2), 270–287.
- Canale, D. (2019). In difesa della distinzione tra interpretazione e costruzione giuridica. En P. Chiassoni, P. Comanducci & G. B. Ratti (Eds.), *L'arte della distinzione. Scritti per Riccardo Guastini* (Vol. 2, pp. 239–268). Marcial Pons.
- Canale, D. (2022). Legislative Intent, Collective Intentionality and Fictionalism. En T. Marques & C. Valentini (Eds.), *Collective Action, Philosophy and Law* (pp. 45–68). Routledge.
- Canale, D. & Poggi, F. (2019). Pragmatic Aspects of Legislative Intent. *The American Journal of Jurisprudence*, 1–14.
- Celano, B. (2002). Giustizia procedurale pura e teoria del diritto. En M. Basciu (Ed.), *Giustizia e procedure. Dinamiche di legittimazione tra Stato e società internazionale, Atti del XXII Congresso nazionale della società italiana di filosofia giuridica e política. Quaderni della Rivista internazionale di filosofia del diritto*, 3, 101–142.
- Celano, B. (2006). Ragionamento giuridico: tre questioni chiave, e cosa (non) può fare la filosofia al riguardo. *Diritto & questioni pubbliche*, 6, 83–96.
- Celano, B. (2009). *Derecho, justicia, razones*. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.
- Celano, B. (2017). *Due problemi aperti della teoria dell'interpretazione giuridica*. Mucchi.
- Celano, B. (2019). *Discutendo con Bruno Celano, vol. II. Col senno di poi. Perplessità, elucubrazioni, ritrattazioni (poche, non molto importanti, tranne una) e repliche di Bruno Celano*. Marcial Pons.
- Chiassoni, P. (2011). *Técnicas de interpretación jurídica. Breviario para juristas*. Marcial Pons.
- Chiassoni, P. (2019). *El problema del significado jurídico*. Fontanamara.
- Comanducci, P. (1998). Principios jurídicos e indeterminación del derecho. *Doxa*, 21(2), 98–104.
- Comanducci, P. (2011). La interpretación jurídica. En J. Ferrer & G. B. Ratti (Eds.), *El realismo jurídico genovés* (pp. 51–70). Marcial Pons.
- Dei Vecchi, D. (2023). Sentencias judiciales con premisas fácticas falsas. *Revus*, 49, 37–61.
- Dew, T. (1832). *Review of the Debate in the Virginia Legislature of 1831 and 1832*. T.W. White.
- Doerfler, R. D. (2017). Who Cares How Congress Really Works? *Duke Journal Law*, 66(5), 979–1044.
- Dworkin, R. (1986). *Law's Empire*. Harvard University Press.
- Dworkin, R. (1996). How is Law like Literature. En L. Ledwon (Ed.), *Law and Literature* (pp. 146–166). Routledge.

- Ebrahim, H. & Miller, L. E. (2010). Creating the Birth Certificate of a New South Africa: Constitution Making After Apartheid. En L.E. Miller (Ed.), *Framing the State in Times of Transition: Case Studies in Constitution Making* (pp. 111–157). United States Institute of Peace Press.
- Eco, U. (1992). *Interpretation and Overinterpretation*. Cambridge University Press.
- Eco, U. (2016). *I limiti dell'interpretazione*. La nave di Teseo.
- Ekins, R. (2017). Objects of Interpretation. *Constitutional Commentary*, 1–19.
- Fallon, L.H. (2021). The Chimerical Concept of Original Public Meaning. *Virginia Law Review*, 1421–1498.
- Ferrajoli, L. (2011). *Principia Iuris. Teoría del derecho*. Trotta.
- Ferrer Beltrán, J. & Ratti, G. B. (2011). *El realismo jurídico genovés*. Marcial Pons.
- Ferrer Beltrán, J. (2012). El error judicial y los desacuerdos irrecusables en el derecho. En P. Luque & G. B. Ratti (Eds.), *Acordes y desacuerdos: cómo y por qué los juristas discrepan* (pp. 261–276). Marcial Pons.
- Ferrer Beltrán, J. (2021). *Prueba sin convicción. Estándares de prueba y debido proceso*. Marcial Pons.
- Goldsworthy, J. (2024). Interpretation and Determinacy: Reply to Brunet and Poggi. En L. Burazin, K. Himma & G. Pino (Eds.), *Jurisprudence in the Mirror: The Common Law World Meets the Civil Law World* (pp. 399–416). Oxford University Press.
- Gray, J. C. (1997). *The Nature and Sources of the Law*. Ashgate-Dartmouth. (Obra original publicada 1921)
- Guastini, R. (1999). *Distinguiendo*. Gedisa.
- Guastini, R. (2005). Bobbio sobre la norma fundamental y la regla de reconocimiento. *Analisi e diritto*, 203–207.
- Guastini, R. (2011). *Interpretare e argomentare*. Giuffrè.
- Guastini, R. (2012). El escepticismo ante las reglas replanteado. *Discusiones*, 11, 27–57.
- Guastini, R. (2013). *Distinguiendo ancora*. Marcial Pons.
- Guastini, R. (2014). Teorie dell'interpretazione. Lo stato dell'arte. *Diritto e lavoro*, 28(2–3), 231–244.
- Guastini, R. (2015). Interpretación y construcción jurídica. *Isonomía*, 43, 11–48.
- Guastini, R. (2016a). *La sintaxis del derecho*. Marcial Pons.
- Guastini, R. (2016b). *Las fuentes del derecho*. Raguel.
- Haack, S. (2020). *Filosofía del derecho y de la prueba*. Marcial Pons.
- Hart, H.L.A. (1961). *The Concept of Law*. Oxford University Press.
- Hart, H.L.A. (1977). American Jurisprudence Through English Eyes: The Nightmare and The Noble Dream. *Georgia Law Review*, 11(5), 969–989.
- Jori, M. (2010). *Del diritto inesistente*. Edizioni ETS.
- Kelsen, H. (2000). *The Law of the United Nations. A Critical Analysis of its Fundamental Problems*. The Lawbook Exchange.
- Kelsen, H. (2006). *General Theory of Law & State*. Transaction Publishers. (Obra original publicada 1949)
- Kristan, A. (2017). *Derecho y otros enigmas*. Marcial Pons.

- Leiter, B. (1997). Rethinking Legal Realism: Toward a Naturalized Jurisprudence. *Texas Law Review*, 76(2), 267–316.
- Lindsay, I. K. (2021). Convention, Social Trust, and Legal Interpretation. En K. Vallier & M. Weber (Eds.), *Social Trust* (pp. 177–199). Routledge.
- Lewis, D. (2002). *Convention*. Blackwell Publishing. (Obra original publicada 1969)
- Maldonado Muñoz, M. (2020). Por una genealogía de la constitución. *Diritto & Questioni Pubbliche*, 20(2), 165–191.
- Maldonado Muñoz, M. (2021). *Derechos y conflictos*. Marcial Pons.
- Maldonado Muñoz, M. (2024a). Bobbio sobre la interpretación jurídica (el trabajo anunciado). *Diritto & Questioni Pubbliche*, 24(1), 65–78.
- Maldonado Muñoz, M. (2024b). De nuevo sobre el matrimonio igualitario en el Ecuador: algunas perplejidades argumentativas. En C. Paula, G. Silva, M. Ruales, J. Baeza & E. López (Eds.), *Matrimonio igualitario en Ecuador* (pp. 215–240). Cevallos.
- Marmor, A. (2009). Can the Law Imply More than it Says? On Some Pragmatic Aspects of Strategic Speech. (USC Law Legal Studies Research Paper No. 09–43). University of Southern California.
- Marquisio Aguirre, R. (2024). Sobre los presupuestos morales de la interpretación intencional. *Isonomía*, 61, 342–383.
- Massini Correas (2010). Iusnaturalismo e interpretación jurídica. *Dikaion*, 19(2), 400–425.
- Misseri, L. E. (2023). Autoría e inteligencia artificial generativa: presupuestos filosóficos de la función del autor. *Isonomía*, 59, 229–255.
- Núñez Vaquero, A. (2011). Hans Kelsen: Preface. On Interpretation. Estudio introductorio. *Eunomía*, 173–184.
- Poggi, F. (2007). Significado literal: una noción problemática. *Doxa*, 30, 617–634.
- Poggi, F. (2020) *Il modello conversazionale. Sulla differenza tra comprensione ordinaria e interpretazione giuridica*. Edizioni ETS.
- Popper, K. (1991). *Conjeturas y refutaciones*. Paidós.
- Posner, R. (2010). *How Judges Think*. Harvard University Press.
- Powell, H. J. (1985). The Original Understanding of Original Intent. *Harvard Law Review*, 98(5), 885–948.
- Rábanos, J. & Spaic, B. (2025). The Death of the Legal Author: Authority, Intention, and Law-Creation in the Advent of GenAI. *Law and Philosophy*, 44, 383–424.
- Ratti, G. B. (2023). An Antinomy in Alexy's Theory of Balancing. *Ratio Juris*, 36(1), 48–56.
- Raz, J. (2013). *Entre la autoridad y la interpretación*. Marcial Pons.
- Ross, A. (2009). *Directives and Norms*. The Lawbook Exchange. (Obra original publicada 1968)
- Sandro, P. (2022). *The Making of Constitutional Democracy: From Creation to Application of Law*. Hart.
- Sardo, A. (2018). *L'originalismo e la sfida del bilanciamento*. Marcial Pons.
- Scarpelli, U. (1971). Il metodo giuridico. *Rivista di Diritto Processuale*, 26(2), 553–574.
- Scavuzzo, N. (2025). Pragmatic Contextualism and Legal Interpretation: Moving Beyond Interpretative Scepticism. *Diritto & Questioni Pubbliche*, 25(1), 161–176.

- Solum, L. B. (2010). The Interpretation-Construction Distinction. *Constitutional Commentary*, 27, 95–118.
- Tarello, G. (1974). *Diritto, enunciati, usi*. Il Mulino.
- Tarello, G. (1980). *L'interpretazione della legge*. Giuffrè.
- Taruffo, M. (2010). *Simplemente la verdad*. Marcial Pons.
- Tobia, K. & Mikhail, J. (2021). Two Types of Empirical Textualism. *Brooklyn Law Review*, 86(2), 461–487.
- Troper, M. (2006). Constitutional Interpretation. *Israel Law Review*, 39(2), 35–50.
- Troper, M. (2020). Una teoría realista de la interpretación. *Iuris Dictio*, 25, 125–139.
- Tuzet, G. (2019). Sull'ontologia retroattiva. En M. Maldonado & P. Luque (Eds.), *Discutendo con Bruno Celano* (vol. 1, pp. 129–140). Marcial Pons.
- Velluzzi, V. (2024). Gli argomenti nell'interpretazione giuridica. Una rassegna critica. *Stato, chiese e pluralismo confessionale*, 17, 131–163.
- Waldstreicher, D. (2010). *Slavery's Constitution. From Revolution to Ratification*. Hill and Wang.
- Wittgenstein, L. (2009). *Philosophical Investigations*. Wiley-Blackwell. (Obra original publicada 1953)
- Wittgenstein, L. (2014). *Lecture on Ethics*. Wiley-Blackwell. (Obra original publicada 1929)

NOTAS

1. Powell 1985.
2. V. gr. Constitución de la República del Ecuador, art. 427; Constitución boliviana, art. 196, II.
3. Chiassoni 2011: 163.
4. Eco 1992; Eco 2016.
5. Por razones fonéticas, me parece que –en castellano– resulta preferible utilizar esta expresión (“equiano”) y no, por ejemplo, “eciano” o similares. No sabría decir si se trata también de una expresión eufónica.
6. Vid. Eco 2016: 36 ss.; Eco 1992.
7. Eco 1992; Eco 2016.
8. Guastini (2011: 7) dice: “L'interpretazione giuridica appartiene ovviamente al genere dell'interpretazione testuale”. Dworkin (1996), por su parte, recomendaba a los juristas, en *How Law is Like Literature*, estudiar teoría literaria a efectos de una mejor comprensión de la interpretación jurídica. Sobre los resultados obtenidos por el propio Dworkin no me pronunciaré sino marginalmente. Por último, quisiera recordar que, ya en 1970, Bobbio abogaba por la ampliación del campo de estudio de la teoría general del derecho sirviéndose, entre otras disciplinas, de la semiótica. Bobbio (2012 [1970]: 3) sostiene: “[L]a teoria generale del diritto non si è mai trovata in condizioni altrettanto favorevoli per allargare il proprio campo e per scavarlo più a fondo: si pensi all'aiuto che ha ricevuto e non cessa dal ricevere da discipline in rapido sviluppo come la teoria generale dei sistemi, la semiotica, la logica deontica e via dicendo”.
9. Por supuesto, nada impide la hipótesis de que la intención del autor sea la de expresar más de un significado o más de una norma, de manera tal que tanto el significado S1 como el S2, etc., hagan parte de aquellos significados ya previstos –y queridos– por el mismo autor. Ello, incluso contra lo que sugeriría la “letra” de una disposición. Véase, por ejemplo, el siguiente texto del fallo *Holy Trinity Church v. U.S.* (1892): “a thing may be within the letter of the statute and yet not within the statute, because not within its spirit, nor within the intention of its makers.” En un

texto de Velluzzi (2024) he encontrado, además de esta referencia, una específica de la jurisprudencia italiana: “L’interpretazione delle norme giuridiche ... consiste nella ricerca della effettiva volontà del legislatore anche al di là della formulazione letterale” (Cons. Stato, 1996).

10. En el tristemente célebre fallo *Scott v. Sandford* (1857), el juez Taney dice: “No one, we presume, supposes that any change in public opinion ... should induce the court to give to the words of the Constitution a more liberal construction in their favor than they were intended to bear when the instrument was framed and adopted ... It is not only the same in words, but the same in meaning, and delegates the same powers to the Government, and reserves and secures the same rights and privileges to the citizen; and as long as it continues to exist in its present form, it speaks not only in the same words, but with the same meaning and intent with which it spoke when it came from the hands of its framers.”.

11. Vid. Alexander & Sherwin 2008: 131 ss.

12. Me refiero al llamado “formalismo interpretativo”; es decir, a la concepción según la cual el juez solo tiene poder “declarativo de la ley vigente”, en cuanto el juez debe ser solamente “la voz del legislador” (vid. Bobbio 2011: 77 ss.).

13. Por otro lado, me parece que también se puede sostener que algunas de las propuestas del iusnaturalismo hodierno, en el ámbito de la interpretación, constituyen una versión –por lo demás radical– del “formalismo”, en el sentido de una teoría de la interpretación orientada a la *intentio auctoris*; orientada, de hecho, a un autor ficticio (la razón). Massini Correas (2010), en un texto sobre la interpretación, sostiene que el iusnaturalismo puede definirse como la teoría que defiende la tesis de las “fuentes racionales” (por contraposición de la tesis de las “fuentes sociales”). El deber último de la interpretación –bajo su enfoque– sería, justamente, el de comprender cuáles son las “exigencias jurídicas” de tales “fuentes racionales” (exigencias o normas del “derecho racional”), supuestamente autoevidentes en tanto se derivan de los “bienes humanos fundamentales”. Se trataría de “interpretar” las disposiciones de un legislador ficticio, no de un legislador de carne y hueso: se trata de comprender –como decía Bobbio (1985)– las normas de una (hipotética) “razón legisladora” (de allí la idea de las “fuentes racionales”) a la que “se le ha atribuido una potencia creadora”. Pero no solo eso, sino que esto se conecta con la pretendida existencia de una particular racionalidad sustantiva de los destinatarios de los “mandatos de la razón”. En suma, se requeriría demostrar la existencia de un derecho racional cuyos destinatarios sean, a su vez, plenamente razonables, capaces de comprender ciertas reglas (jurídicas) de lo justo y lo injusto, y de actuar en consecuencia. Sobra decir que esta hipótesis no es históricamente comprobable.

14. Bobbio (1971) decía que “ya nadie sostiene seriamente esta posición”. Como se verá, las cosas no parecen ser precisamente de ese modo. Aunque con otras etiquetas, varias versiones de “formalismo” siguen rondando el debate.

15. Como sucede con algunas tesis del “originalismo clásico” referidas precisamente a la interpretación de la Constitución entendida como la reconstrucción de la intención de los *Founding Fathers* (vid. Sardo 2018: 33 ss.).

16. Ekins 2017: 1 [Traducción libre].

17. Vid., *inter alia*, Bobbio 1964; Guastini 2016a: 157 ss.; Ferrajoli 2011: 97 ss.; Baquerizo 2021.

18. Vid. acápite 3.1.

19. Para una respuesta crítica a la propuesta de Ekins, vid. Canale & Poggi 2019. Para una discusión con fines parcialmente diversos, vid. Brunet & Poggi 2024; Goldsworthy 2024.

20. Eco 2016: 40.

21. Eco 2016: 14.

22. Vid. Campos Zamora 2022: 271.

23. Vid. Guastini 2012.

24. V. gr. Troper 2020.

25. Gray 1997 [1921].

26. Guastini 2011: 425 [Traducción libre].
27. Eco 2016: 155.
28. Eco 1992: 63 ss.
29. Eco 2016: 25. En esta posición, el mismo texto podría expresar distintos significados bajo distintos lectores; significados que, por lo demás, podrían ser entre sí opuestos, o dar lugar a combinaciones abigarradas que, no obstante, serían admisibles siempre que puedan acreditarse como mínimamente plausibles al interior de dicha comunidad de intérpretes.
30. V. gr. Chiassoni 2011.
31. Vid. Hart 1961: cap. VII; Bulygin 1992; Comanducci 2011.
32. Barberis 2015: 238. Sandro (2022: 108 ss.), por su parte, sugiere que existe un acercamiento (parcial) de Guastini a una posición con alguna impronta hartiana (deberíamos suponer que, de modo análogo al caballero de Molière, los genoveses son cuasi-hartianos sin saberlo). Sandro sostiene, además, que no puede existir un genuino “escepticismo moderado”. No creo, sin embargo, que esta posición sea persuasiva. Un residuo del escepticismo radical en la teoría guastiniana pasa por no admitir el error en la interpretación jurídica o la posibilidad de tratar dicho discurso en términos descriptivos. Como se puede ver en este trabajo, esas son precisamente las tesis que –según creo– el realismo moderado a la genovesa debe abandonar. Tampoco me parece que existan buenas razones para abandonar la etiqueta de “realismo” o “escepticismo moderado”. El rechazo de la tesis radical supone, de hecho, alejarse de las pretensiones del “ala radical” del realismo. *In primis*, la idea de que no hay significados antes de la interpretación. Y esa es, de hecho, una tesis que Guastini rechaza. ¿Por qué, entonces, no habríamos de considerarlo moderado?
33. Vid. Hart 1961: cap. VII.
34. En la primera, el intérprete elige un significado dentro de un marco de significados plausibles del texto normativo, mientras que, en la segunda, elige un significado creativo o no rastreable en dicho marco. Vid. Guastini 2015. Véase, también, Barberis 2011a; Barberis 2015a; Barberis 2015b. En sentido parcialmente diverso, vid. Solum 2010.
35. Con su influencia bobbiana, rossiana y kelseniana. Vid., *inter alia*, Ferrer Beltrán & Ratti 2011; Guastini 1999; Bobbio 1950; Ross 2009 [1968]; Kelsen 2000 [1949].
36. Ferrer Beltrán 2012.
37. Eco 2016.
38. Vid., *inter alia*, Barberis 2006: cap. IV; Maldonado Muñoz 2020.
39. Se trata del concepto formal (no axiológico) de constitución: vid. Maldonado Muñoz 2020.
40. Bobbio 1964; Guastini 2005; Guastini 2016a: 157 ss.
41. Vid. Baquerizo 2024.
42. Vid. Guastini 2016b: 263.
43. Aunque la propia categoría sea controvertida: vid., *inter alia*, Ratti 2023; Comanducci 1998.
44. Que “admita” o no una interpretación conforme está, sin embargo, sujeto también a controversia, sobre todo respecto del problema de la conformidad material de las normas infraconstitucionales (vid. Bobbio 1971).
45. Vid., *inter alia*, Bobbio 1971; Bulygin 2003.
46. Para una eficaz refutación de esta tesis, vid. Poggi 2020.
47. Ekins 2017: 16 [Traducción libre].
48. Ekins 2017: 19 [Traducción libre].
49. Alchourrón 2010: 160.
50. Raz 2013: 282.
51. Vid. Marquisio Aguirre 2024.
52. Hart 1977: 973 [Traducción libre].
53. Como es sabido, tras decirle a Alicia que, cuando él usa una palabra, esta significa exactamente lo que él elige que diga, Alicia le inquiere acerca de si es posible hacer que las

palabras signifiquen muchas cosas diversas. Humpty Dumpty, sin más, responde que la cuestión importante no es esa, sino quién es el que manda: “The question is”, said Humpty Dumpty, “which is to be master — that’s all”. Dice Guastini (2012: 50): “La teoría de la pesadilla ... es una forma radical de escepticismo. Según esta teoría *anything goes* en materia interpretativa, y ello es así por una razón de tipo Humpty-Dumpty”. Acerca de este ejemplo, vid. Scarpelli 1971.

54. Barthes 1977 [1967].

55. Campos Zamora 2022: 275 [Traducción libre].

56. El problema, hoy, conoce otros horizontes, específicamente por la cuestión relacionada con la inteligencia artificial generativa: V. gr. Rábanos & Spaic 2025; Misseri 2023.

57. Campos Zamora 2022: 283. Sin embargo, hay que aclarar que Campos Zamora se refiere particularmente al caso alemán. Por lo demás, la postura de Campos Zamora parece ser, no solo descriptiva, sino también crítica.

58. Campos Zamora 2022: 286 [Traducción libre].

59. Vid. Eco 2016.

60. Chiassoni 2011: 161.

61. Significado que, bien mirado, no coincide con aquel de la *intentio auctoris*. Si así fuese, la distinción precedentemente introducida no tendría más razón de ser.

62. Esta idea, en el ámbito jurídico, puede relacionarse (al menos indirectamente) con la posición que ocuparía el intérprete frente al llamado, por algunos originalistas, “public original meaning”. Vid. Fallon (2021): “Public meaning originalists do not all agree about everything, but they coalesce around a central tenet: the original and unchanging meaning of a constitutional provision is either (1) what a reasonable person who knew the publicly available facts about the context of its drafting would have taken it to mean or (2) what literate and informed members of the public actually understood it to be, at the time of its promulgation.” Es cierto, por lo demás, que existirían otras formas –por hipótesis más complejas– que irían tras la búsqueda de la unicidad interpretativa, como en el caso del llamado “Juez Hércules” (vid. Dworkin 1986; cfr. Aarnio 2012).

63. Eco 2016: 38 [Traducción libre].

64. Eco afirma que incluso los deconstruccionistas más radicales deberían aceptar que los textos no pueden significar, sin límite alguno, cualquier cosa (Eco 2016: 24). Entre otros ejemplos, usa uno puramente imaginario en el que Jack “el destripador” admite haber cometido sus crímenes sobre la base de una serie de instrucciones de los evangelios (Eco 2016: 76). En este ejemplo, “el destripador” es un lector como otros, pero su interpretación es “delirante”, la interpretación de un “loco”. (Sobre las creencias delirantes, vid., en todo caso, Bortolotti & Zambra 2025). Es interesante recordar que, en el marco de la teoría general del derecho, el concepto de “locura” ha sido empleado por Jori en uno de sus libros: *Del diritto inesistente*. Jori hace uso del concepto de locura, tomando el ejemplo del llamado “loco de Pavia”, un hombre que “hacía partir” los trenes sin ser un “verdadero” funcionario ferroviario (*capostazione*). El sentido común –sostiene Jori– sirve para identificar “el derecho” del “loco de Pavia” como un “derecho inexistente” (vid. Jori 2010).

65. Justamente como hace Jori en el libro del que se ha hablado en la nota anterior.

66. Eco 1992: 25 [Traducción libre]. Aunque Popper no se ocupó del derecho –y menos todavía de la interpretación jurídica–, resulta relevante recordar que en *Conjeturas y refutaciones* (Popper 1991) observa un cambio en el modo habitual de entender la expresión “el juez debe interpretar la ley”. Mientras que hoy suele asumirse que el juez dispone de cierto margen para interpretarla, pudiendo incluso identificar otros significados plausibles rastreables en el texto, en el pasado –señala Popper– esa misma expresión se empleaba para sostener que el juez debía interpretar la ley tal y como la había concebido el legislador, esto es, en el único sentido tenido por “correcto”.

67. Vid. Hart 1961: cap. VII.3.

68. Me refiero nuevamente a Guastini 2015.

69. Guastini 2015.
70. Vid. Guastini 2013; Arena 2018.
71. Ferrer Beltrán 2012: 263.
72. Vid. Eco 1992: cap. 7; Eco 2016: cap. 4-4.6.
73. Esta también sería una forma de aproximarse al problema que puede considerarse contraria al sentido común y a criterios mínimos de racionalidad.
74. Chiassoni 2011: 163.
75. Guastini 2011: 27 ss.
76. Ferrer Beltrán 2012: 273.
77. Bobbio 1950. (Sobre la posición bobbiana en materia de interpretación, vid. Maldonado Muñoz 2024a).
78. Núñez Vaquero 2011.
79. Kelsen 2000 [1949].
80. Kelsen 2000 [1949]: xiv.
81. Kelsen 2000 [1949]: xiv.
82. Kelsen 2000 [1949]: xiv.
83. Ebrahim & Miller 2010.
84. Maldonado Muñoz 2021: 97 ss.
85. Kelsen 2020 [1949].
86. Kristan 2017: 94 ss.
87. Vid. Bobbio 1971; Marmor 2009; Celano 2017: 29.
88. Celano 2017: 33.
89. Vid. Baum Levenbook 2024.
90. Vid. Poggi 2007: 623. Véanse también las decisiones sobre el matrimonio igualitario en el caso ecuatoriano. En estas, en los votos de mayoría y en los votos salvados, se usaron dos versiones del argumento *a contrario* (al respecto, vid. Maldonado Muñoz 2024b).
91. Vid. Poggi 2020.
92. Celano 2017: 21 [Traducción libre].
93. Celano 2017: 33.
94. No es posible reproducir las condiciones de la comunicación ordinaria, pero tampoco es (siempre) posible, como ya se ha visto, señalar a un emitente preciso e identificable a quien ha de imputársele una intención comunicativa: el “legislador” (constituyente) es, en realidad, un grupo de individuos con intereses, valores, conocimientos y opiniones que son diversos entre sí.
95. Al respecto, dice Chiassoni (2019: 241 s.): “La relación jueces-legislador es una “conversación” con un sujeto, el legislador, que no está en condiciones de contestar, por lo menos no de una forma inmediata. Nuevas disposiciones son necesarias ... Y estas disposiciones, a su vez, necesitan ser interpretadas, y sus efectos jurídicos dependen a menudo de una variedad de factores, incluso, por ejemplo, el principio de irretroactividad. Esto sugiere que la relación jueces-legislador es un juego que los jueces juegan con los textos de las disposiciones...”.
96. Canale 2022.
97. Cfr. Doerfler 2017; Canale 2022.
98. Además de lo ya dicho, véase el apartado 4.3.
99. También de acuerdo con la imagen de la “Frankification of Legal Realism”, de la que habla Leiter 1997.
100. Vid. Troper 2020.
101. Vid. Tarello 1980.
102. Vid. Barberis 2011b: 206; Barberis 2015a: 232.
103. En polémica con J.C. Gray, Kelsen (2006 [1949]: 152) sostiene: “The court always applies preexisting law, but the law it applies may not be substantive, but adjective law. The court may apply only those general norms which determine its own existence and procedure, the general

norms which confer upon certain individuals the legal capacity to act as a court of a certain State.”.

104. En términos hartianos, “the existence of a court entails the existence of secondary rules conferring jurisdiction on a changing succession of individuals and so making their decisions authoritative” (Hart 1961: 136).

105. Celano 2002.

106. Vid. Taruffo 2010: 268 ss.

107. Barberis 2015: 233.

108. Vid. Jori 2010.

109. Lo que vale, además, como un mecanismo endoprosesal relativo a la motivación, tanto respecto de la función que este ejerce frente a las partes, cuanto respecto de la función que ejerce frente a los jueces de alzada (vid. Ferrer Beltrán 2021: 189 ss.).

110. Este es un proceso en que, bajo la hipótesis del Estado de derecho, los jueces (y otros funcionarios) interactúan entre sí bajo una serie de convenciones que definen los límites de aquello que estarían dispuestos a proponer en términos interpretativos en una determinada práctica. Ira K. Lindsay (2021) lo caracteriza como una práctica en que vale lo que ella llama *horizontal trust* (al menos para los jueces de la misma “instancia”). Véase, además, Posner (2010: 206), quien en sentido más general sostiene lo que sigue: “Their freedom of action is also hampered by the need to compromise with other judges who may be less adventurous than they, in order to command a majority.” En sentido aún más general, en torno a la formación de convenciones, vid. el clásico de Lewis 2002 [1969].

111. Maldonado Muñoz 2021: 104 ss.

112. Incluso tomando en cuenta que también las nociones de “locura” y “cordura” están basadas en criterios convencionales de sentido común y en criterios públicos comunitarios. Vid. Jori 2010: 13 ss.

113. Cfr., sin embargo, Dei Vecchi 2023.

114. No quiero decir, con esto, que Guastini estará de acuerdo conmigo en este sentido. Si este es el caso, la *intentio auctoris* y la *intentio lectoris* que nos separarían solo podría salvarse mediante el recurso a la *intentio operis*. Y, sin embargo, transitar este territorio es como caminar por un camino accidentado. En consecuencia, *lasciate ogne speranza, voi ch'intrate*.

115. Guastini 2011: 425.

116. Vid. Wittgenstein 2009 [1953]: 61 s. (§ 142).

117. Con las precisiones que se deban hacer acerca de la imposibilidad de un significado literal acontextual (vid. Poggi 2007).

118. Vid. Canale 2019.

119. Vid. Barberis 2015.

120. Guastini 2013: 116.

121. Lo que lleva a la llamada “paradoja de la nomodinámica” (vid. Celano 2019: 67 ss.).

122. Vid. Ferrer Beltrán 2012.

123. Cfr. Tobia & Mikhail 2021.

124. Ferrer Beltrán 2012: 266.

125. Guastini 2014: 232.

126. Bobbio 1950; Tarello 1974.

127. Con todo, bien se puede decir que, respecto de la interpretación doctrinal, el problema del error en nada es distinto al que se plantea en la interpretación textual general. Curiosamente, una posible respuesta a este problema se hallaba ya en la literatura bobbiana. Según él, los juristas desacuerdan frecuentemente sobre el significado de las diferentes disposiciones, y lo harían sin límites si entre ellos no valiera una serie de convenciones (vid. Bobbio 1954).

128. Ferrer Beltrán 2012: 263.

129. Vid., *inter alia*, Calzetta 2025: 149 ss. (este texto incluye, además, un tratamiento sofisticado de las normas de competencia).
130. Aquí se usa *competencia* como la habilidad para utilizar un medio para efectos de lograr un fin determinado, de modo que se trata de un enunciado siempre relativo (vid. Wittgenstein 2014 [1929]: 45).
131. Vid. Troper 2006.
132. Vid. Guastini 2012.
133. Eco 2016: 106.
134. Vid. Dew 1832.
135. Evidentemente, aquí no estoy usando los términos posible-imposible en sentido alético. La mera posibilidad alética de adscribir cualquier significado a cualquier texto está siempre presente; salvo, por supuesto, que este no es un problema genuino de discusión.
136. Vid. Waldstreicher 2009.
137. Pragmáticamente –sostiene Haack 2020: 107– es esta una forma en que el sistema se adapta tratando de afrontar las necesidades y demandas de una sociedad cambiante.
138. Bajo la hipótesis, por ejemplo, de la “living constitution”.
139. Una teoría de la interpretación, así pensada, debe poder explicar las *evolving interpretive practices* de una determinada comunidad interpretativa. En esa línea se mueve, por ejemplo, la propuesta de Scavuzzo 2025.
140. Bix 2012: 153.
141. Vid. Tuzet 2019; Celano 2019.
142. Celano 2019: 67.
143. Una explicación más detallada de la paradoja no se puede abordar en estas páginas. En todo caso, me remito a Celano 2002; Celano 2017; Celano 2019.

RESÚMENES

En el presente ensayo se analizan tres “intenciones” que operan en las teorías de la interpretación textual: la *intentio auctoris* (intención del autor), la *intentio lectoris* (intención del lector) y la *intentio operis* (intención de la obra). Posteriormente, se trasladan estas categorías al análisis de la interpretación jurídica. En particular, se discute la noción de “intención del legislador (constituyente)”. La tesis central es que, si bien las posturas formalistas y escépticas radicales perviven aún en el debate, una vía más fructífera se encuentra en una teoría moderadamente realista orientada a la *intentio operis*. Desde esta perspectiva, el texto (de la constitución) impone restricciones interpretativas a través de una comunidad de intérpretes, lo cual permite afirmar la posibilidad del error interpretativo –bajo criterios públicos de corrección– sin caer en una concepción subjetivista.

Avtorji in bralci (ustave). Problem namena v pravnem razlaganju. To besedilo analizira tri »namene«, ki delujejo v teorijah besedilne razlage: *intentio auctoris* (namen avtorja), *intentio lectoris* (namen bralca) in *intentio operis* (namen dela). Te kategorije se nato prenesejo na analizo pravnega razlaganja. Posebej se obravnava pojem »namena (ustavodajnega) zakonodajalca«. Osrednja teza je, da čeprav v razpravi še vedno vztrajajo formalistična in radikalno skeptična stališča, bolj plodna pot vodi k zmerno realistični teoriji, usmerjeni k *intentio operis*. Po tem pristopu besedilo (ustave) prek skupnosti razlagalcev nalaga razlagalne omejitve, s čimer omogoča možnost

razlagalne napake – po javnih merilih pravilnosti – ne da bi pri tem zapadli v subjektivistično pojmovanje.

This essay analyzes three types of “intentions” that operate in theories of textual interpretation: *intentio auctoris* (author’s intention), *intentio lectoris* (reader’s intention), and *intentio operis* (text’s intention), and then applies these categories to the field of legal interpretation. In particular, it discusses the notion of the “intention of the (constituent) legislator.” The central thesis is that, although formalist and radically skeptical positions still persist in the debate, a more fruitful path lies in a moderately realist theory oriented toward the *intentio operis*: according to this view, the (constitutional) text imposes interpretive constraints through a community of interpreters, which allows for the affirmation of the possibility of interpretive error (based on public criteria of correctness) without resorting to a subjectivist conception.

ÍNDICE

Keywords: legal interpretation, (constituent) legislative intent, semiotics, *intentio operis*, moderate realism

motsclés: Pravno razlaganje, namen (ustavodajnega) zakonodajalca, semiotika, *intentio operis*, zmerni realizem

Palabras claves: interpretación jurídica, intención del legislador (constituyente), semiótica, *intentio operis*, realismo moderado

AUTOR

MAURICIO MALDONADO-MUÑOZ

 IDREF : <https://idref.fr/263047830>

 VIAF : <http://viaf.org/viaf/79165746738453930862>

Profesor de filosofía del derecho, Universidad San Francisco de Quito (Ecuador)

E-mail: mmaldonadom@usfq.edu.ec